

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI”
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE
DEPARTAMENTUL DE STUDII INTERNAȚIONALE ȘI
ISTORIE CONTEMPORANĂ
SPECIALIZAREA STUDIULUI DE SECURITATE

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator științific

Lect. Dr. Dacian Duna

Absolvent

Andrei-Vasile Rus

CLUJ-NAPOCA

2025

**UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI”
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE
DEPARTAMENTUL DE STUDII INTERNAȚIONALE ȘI
ISTORIE CONTEMPORANĂ
SPECIALIZAREA STUDIILOR DE SECURITATE**

***Aspecte economice și politico-militare ale
tranziției puterii hegemonice în secolul XXI.
De la secolul american la cel chinezesc?***

Coordonator științific

Lect. Dr. Dacian Duna

Absolvent

Andrei-Vasile Rus

CLUJ-NAPOCA

2025

Cuprins

Introducere.....	1
Argumentul temei.....	1
Întrebarea de cercetare și ipotezele de lucru.....	3
Relevanța temei.....	4
Metodologia cercetării.....	5
Structura lucrării.....	5
Limitele cercetării.....	6
Cap I. Capitolul teoretic.....	8
1.1 Cadrul conceptual.....	8
1.2 Revizuirea literaturii de specialitate.....	14
Cap. II. Capitolul metodologic.....	32
2.1 Selecția cazurilor.....	32
2.2 Metoda de colectare a datelor.....	32
2.3 Metoda de analiză a datelor.....	33
Cap. III. Capitolul de analiză.....	35
3.1 Datele colectate.....	35
3.1.1 Sectorul economic.....	35
3.1.2 Sectorul militar.....	47
3.1.3. Sectorul politic.....	58
3.2 Analiza datelor.....	67
3.2.1 Analiza sectorului economic.....	67
3.2.2 Analiza sectorului militar.....	68
3.2.3 Analiza sectorului politic.....	70
Concluzii.....	73
Bibliografie.....	75
Cărți și documente oficiale.....	75
Surse electronice.....	77

Introducere

Lucrarea de față își propune să analizeze problematica competiției hegemonice dintre Statele Unite ale Americii și Republica Populară Chineză în perioada 2009-2024. În această cercetare s-a utilizat o analiză multidisciplinară care a cuprins trei dintre sectoarele cheie din domeniul Studiilor de Securitate.

În ceea ce privește metodologia, cercetarea a integrat atât date calitative, cât și date cantitative, într-o abordare mixtă. Datele economice statistice, rapoartele instituționale, documentele oficiale, precum și articolele de presă, lucrările academice și analizele de specialitate au fost utilizate pentru a construi o imagine cât mai completă asupra competiției dintre Statele Unite și China în perioada analizată. Metodele de analiză aplicate includ analiza comparativă, analiza documentară și, acolo unde a fost posibil, interpretarea indicatorilor cantitativi în contextul evoluțiilor geopolitice și strategice.

Această lucrare urmărește să ofere o contribuție relevantă la înțelegerea proceselor de tranziție a puterii în sistemul internațional, pornind de la interacțiunea dintre SUA și China, analizată prin prisma teoriei tranziției de putere dezvoltate de A.F.K. Organski. În acest sens, lucrarea pornește de la următoarea întrebare de cercetare: *Cum au interacționat SUA și China în sectoare cheie între 2009 și 2024?*, încercând să ofere un răspuns argumentat prin date și interpretări specifice fiecărei dimensiuni analizate. De asemenea, lucrarea își propune să evalueze în ce măsură teoria tranziției de putere formulată de Organski este confirmată de evoluțiile din perioada analizată sau dacă alte cadre teoretice oferă interpretări mai convingătoare. Printre acestea se numără teoria capcanei lui Tucidide, reluată de Graham Allison în lucrarea „Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?”, care argumentează că tensiunile sunt aproape inevitabile atunci când o putere emergentă amenință dominația uneia consacrate. În plus, perspectiva ciclică asupra ascensiunii și declinului marilor puteri, avansată de Ray Dalio, oferă un alt cadru analitic valoros, prin evidențierea tiparelor istorice ale schimbării ordinii globale și a rolului factorilor economici, financiari și sociali în transformarea echilibrului de putere.

Argumentul temei

Henry Kissinger aborda în cartea sa, „Ordinea mondială”, perspectivele diferite pe care statele le-au avut în crearea unei ordini internaționale, de la sistemul westfalic la cel islamic sau asiatic. Acesta relatează faptul că, în urma presiunilor venite dinspre națiunile

europene, China a fost presată să cultive relații cu restul lumii, obligând-o să intre în sistemul westfalic.¹ Cu toate acestea, Kissinger susține că „poziția Chinei în centrul ordinii mondiale a fost înrădăcinat adânc în mentalul elitelor sale”, iar perspectiva acesteia era cea a unui sistem „sino-centric” bazat pe vasalitate tributară prin care „ordinea mondială reflecta o ierarhie universală, nu un echilibru între state suverane rivale”, precum cel occidental.² Mai mult, Henry Kissinger adaugă faptul că „China nu uitase că fusese inițial forțată să se implice în ordinea internațională existentă într-un mod care contravenea flagrant imaginii sale istorice despre sine și chiar cu principiile recunoscute ale sistemului westfalic” și „mai devreme sau mai târziu va acționa în baza acestei așteptări: ca ordinea internațională să evolueze în așa fel încât China să poată avea un rol central în stabilirea reglementărilor internaționale, mergând chiar până la revizuirea unora dintre cele existente”.³

Xi Jinping susținea, la 18 martie 2004, când era guvernatorul regiunii Zhejiang, faptul că „Fereastra oportunităților strategice este creată de un complex de elemente interne și internaționale și descrie o perioadă istorică bine definită care este favorabilă dezvoltării economico-sociale [...] Pentru țara noastră, primele două decenii ale noului secol, sunt „perioada accelerată” a dezvoltării economico-sociale și „etapa de maturizare” a economiei de piață socialistă. Dacă reușim să prindem și să folosim cum se cuvine această importantă perioadă de oportunități strategice, vom reuși să luăm ferm inițiativa în competiția la nivel global privind forța complexă a țării și, astfel, să înfăptuim mărețul vis al renașterii națiunii chineze.”⁴ Totodată, Henry Kissinger relatează faptul că „Ascensiunea” Chinei în primii ani ai secolului XXI nu este o evoluție nouă, ci o reiterare a unor tipare istorice”.⁵

Într-o lume în plină schimbare, cea mai mare dilemă asupra multipolarității a sistemului internațional este competiția hegemonică dintre Statele Unite ale Americii și China. Cea din urmă, contestă ordinea internațională condusă de Occident, iar acest fapt se poate observa din deciziile luate în ultimii ani de clasa politică chineză. Una din marile problematizări în spațiul academic cât și cel politic din ultimii decenii a fost însăși decăderea Statelor Unite ale Americii și a celorlalte state occidentale. Din nefericire, anticiparea acestui eveniment pare a avea loc, iar de la an la an se conturează această nouă ordine internațională. Totodată, în contextul creșterii tensiunilor între cele două state probabilitatea unui conflict pare să crească direct proporțional, iar în cel mai pesimist scenariu există o probabilitate

¹ Henry Kissinger, *Ordinea Mondială*, București, Editura RAO, 2015, pp. 178.

² *Ibidem*, pp. 176.

³ *Ibidem*, pp. 185.

⁴ Xi Jinping, *Zhejiang, China: o nouă viziune*, București, Editura Corint, 2023, pp. 72.

⁵ Henry Kissinger, *op.cit.*, pp. 181.

mică a unui conflict direct între Statele Unite ale Americii și China, conflict care, din cauza contextului internațional, se va putea transforma într-o eventuală nouă conflagrație mondială. Iar în cazul în care această situație pare a fi ceva de neînchipuit să ne amintim că Aristotel scrie despre conflicte că acestea apar “nu pentru lucruri mărunte, ci din lucruri mărunte”.⁶

Astfel, revenind la subiectul acestei cercetări, mai exact competiția hegemonică dintre Statele Unite și China, se poate observa faptul că ambii actori au luat o serie de decizii fie pentru a păstra status-quo-ul sistemului internațional, fie pentru a-l schimba, iar acest fapt a dus la crearea unor tensiuni din ce în ce mai ridicate. Această cercetare dorește a analiza evoluțiile din sectorul economic, militar și politic, între 2009 și 2024, din Statele Unite ale Americii și China, în contextul competiției hegemonice, prin prisma teoriei tranziției de putere formulate de A.F.K. Organski.

Totodată, în cadrul acestei cercetări, se va putea observa faptul că ambele state își urmează interesul național în timp ce se creează mici tensiuni, care pe termen lung se vor cumula și care ar putea avea un final „neașteptat”.

Întrebarea de cercetare și ipotezele de lucru

Întrebarea de cercetare formulată pentru această lucrare este: Cum au interacționat SUA și China în sectoare cheie între 2009 și 2024? Dat fiind subiectul complex al cercetării propuse este nevoie urmărirea unui interval de timp mai lung și este necesară utilizarea unei analize multidisciplinare, mai exact asupra sectorului economic, militar și politic. Am ales această perioadă datorită începutului mandatului prezidențial al lui Barack Obama în 2009.

Din perspectiva Statelor Unite, a fost ales începutul de mandat al președintelui Barack Obama deoarece administrația sa a anunțat, în 2011, “Pivotul Asiatic”, eveniment care marchează reorientarea politicii externe americane dinspre Orientul Mijlociu spre Asia. Mai mult de atât, această politică a fost urmată și de următorii președinți americani (Donald Trump și Joe Biden), fie prin decizii directe sau indirecte în contracararea expansiunii chineze.

Din perspectiva Chinei, în aproximativ în aceeași perioadă ajungerea, lui Xi Jinping la conducere reprezintă un eveniment foarte important pentru politica internațională. În primul rând, sub conducerea sa au fost luate mai multe decizii care să îi permită acestuia să

⁶ Robert D. Kaplan, *Butoiul cu pulbere al Asiei: Marea Chinei de Sud și Sfârșitul stabilității în Pacific*, București, Editura Litera, 2016.

rămână la putere. La Adunarea Națională a Poporului din 2018, s-a decis eliminarea limitei de două mandate pentru funcția de președinte a Chinei, decizie care îi permite lui Xi Jinping posibilitatea de a sta la putere pe viață. Totodată, sub conducerea sa a fost anunțat „Noului Drum al Mătăsii” în 2013, cunoscut inițial sub numirea de „O centură, un drum”.

Astfel, au fost formulate următoarele ipoteze de lucru pe care această cercetare dorește să le testeze: China a reușit să reducă decalajul economic față de Statele Unite între 2009 și 2024; Politica externă a SUA față de China a cunoscut o continuitate strategică între administrațiile Obama, Trump și Biden, având ca scop limitarea ascensiunii politice globale a Chinei; Între 2009 și 2024, rivalitatea militară dintre SUA și China s-a intensificat în regiunea Indo-Pacific, marcând o tranziție de la competiție regională la confruntare sistemică.

Relevanța temei

Este pentru prima dată pentru Statele Unite ale Americii când întâlnesc un adevărat rival, China, deoarece, în timpul Războiului Rece, Uniunea Sovietică a fost doar o putere militară relevantă, nu și una economică.⁷ Treptat, după finalizarea Războiului Rece, China s-a dezvoltat constant, fapt care se poate observa și prin intrarea sa în Organizația Mondială a Comerțului în 2001. Relevanța acestui subiect de cercetări poate fi observată din mai multe perspective.

O primă perspectivă a relevanței este cea față de sistemul internațional. Mai exact o astfel de tranziție a puterii hegemonice în secolul XXI va avea schimbări majore, atât asupra stabilității internaționale, cât și asupra arhitecturii securității globale.

O cea de a doua perspectivă este cea față de Europa. O competiție hegemonică între Statele Unite ale Americii și China va reorienta atenția Statelor Unite acordată statelor europene și își va diminua sprijinul pentru acesta pentru a se concentra pe scopul final: diminuarea ascensiunii Chinei.

O cea de a doua perspectivă este cea față de România. Pe de o parte, între România și Statele Unite există un parteneriat strategic, care în fapt este unul dintre cele mai importante pentru securitatea României într-un context regional din ce în ce mai dinamic. Pe ce cealaltă parte, în perioada comunistă din România, în urma scindării sino-sovietice, România s-a apropiat de China pentru a limita influența Uniunii Sovietice exercitată asupra sa. În același

⁷ Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*, London, New York, Sydney, Toronto, New Delhi, Somon & Schuster, 2021, pp. 13

timp, România a reprezentat un pivot pentru China pentru a-și extinde influența pe continentul european. Astfel, o competiție între acerbă între SUA și China va crește posibilitatea ca Statele Unite să își diminueze interesul față de parteneriatul strategic existent între România și SUA. În același timp, în eventuala unei astfel de tranziții hegemonice în viitorul apropiat, China poate fi privită drept un eventual partener pentru România, existând deja un precedent istoric pentru acest fapt. Astfel, în urma reorientării strategice a României există posibilitatea de a se depărta de sfera de influență a unor state precum Rusia sau Turcia, în cazul unei schimbări ale arhitecturii de securitate europene.

Metodologia cercetării

Pentru realizarea acestei cercetări a fost utilizată o metodologie de tip studiu de caz multiplu diferit, având ca obiect de analiză două state fundamentale ale sistemului internațional: Statele Unite ale Americii, o democrație consolidată cu o economie capitalistă de piață liberă și statutul de putere dominantă globală, și Republica Populară Chineză, un regim autoritar cu o economie capitalistă puternic controlată de stat, aflată pe o traiectorie ascendentă în ierarhia internațională.

Cercetarea utilizează o metodă mixtă de colectare și analiză a datelor, îmbinând date calitative și cantitative, în funcție de specificul fiecărui sector analizat. Principala sursă de date este reprezentată de documentele scrise: articole științifice, cărți, documente oficiale, rapoarte de think tank-uri, decizii guvernamentale și știri relevante. Pentru dimensiunea militară, datele cantitative au fost colectate din volumele „The Military Balance” realizate de The International Institute for Strategic Studies, dar și alte surse relevante, iar pentru dimensiunea economică au fost utilizate surse precum Banca Mondială, CIA și SIPRI. Datele au fost organizate cronologic și comparativ, acoperind aceeași perioadă pentru ambele state.

Metoda de analiză a fost predominant comparativă, completată de analiza tematică deductivă pentru datele calitative și de corelări interpretative între indicatorii economici și militari și evenimentele geopolitice relevante. În final, întreaga cercetare este fundamentată teoretic pe teoria tranziției de putere, oferind un cadru explicativ pentru evoluția competiției hegemonice dintre cele două mari puteri.

Structura lucrării

Structura lucrării de licență este construită într-o manieră logică și progresivă, pornind de la fundamentele teoretice și metodologice până la analiza empirică și formularea concluziilor. Primul capitol este dedicat delimitării cadrului teoretic și conceptual. Subcapitolul 1.1 definește conceptele cheie utilizate în lucrare, cu accent pe Teoria Tranziției de Putere. În continuare, subcapitolul 1.2 prezintă o revizuire a literaturii de specialitate, evidențiind contribuțiile majore în cercetarea asupra relațiilor dintre SUA și China. Subcapitolul 1.3 propune cadrul analitic al lucrării, stabilind dimensiunea economică, militară și politică, prin care va fi evaluată competiția dintre cele două state.

Capitolul 2 prezintă metodologia utilizată. Subcapitolul 2.1 explică raționamentul din spatele selecției celor două cazuri de studiu: SUA, ca putere dominantă, și China, ca putere în ascensiune. Subcapitolul 2.2 descrie metodele de colectare a datelor, atât din surse secundare, cât și din surse primare. Subcapitolul 2.3 oferă detalii despre metoda de analiză, bazată pe analiza calitativă a conținutului și abordarea comparativă.

Capitolul 3 este dedicat analizei empirice. Subcapitolul 3.1 prezintă datele colectate pentru fiecare sector: economic (3.1.1), militar (3.1.2) și politic (3.1.3). Aceste date sunt ulterior interpretate în subcapitolul 3.2, care urmărește în paralel evoluția fiecărui sector în cadrul celor două state (3.2.1-3.2.3). În final, Capitolul 4 reunește concluziile cercetării, reliefând principalele constatări, relevanța teoretică și implicațiile geopolitice ale rivalității dintre SUA și China.

Limitele cercetării

O primă și esențială limitare se referă la natura exclusivă a surselor utilizate: acestea provin doar din surse deschise, cum ar fi rapoarte guvernamentale, publicații academice, baze de date internaționale și materiale media. Deși aceste surse permit o cercetare accesibilă și reproductibilă, ele sunt adesea influențate de agendele politice ale actorilor care le emit sau de presupuzițiile ideologice ale autorilor. Mai mult, dependența de surse terțe reduce gradul de control asupra calității și veridicității informațiilor.

În ceea ce privește datele disponibile, o limitare majoră a fost întâlnită în analiza sectorului militar al Chinei, un domeniu caracterizat printr-o lipsă pronunțată de transparență instituțională. Accesul la date detaliate privind bugetele reale ale apărării, strategiile militare sau dezvoltările tehnologice interne este extrem de restricționat. Chiar și cifrele oficiale oferite de guvernul chinez sunt adesea criticate de comunitatea internațională pentru lipsa de claritate și posibila manipulare. Această opacitate a făcut dificilă comparația directă cu datele

furnizate de SUA, care sunt mult mai detaliate și transparente, conducând inevitabil la un dezechilibru analitic. Cu toate acestea, nu doar în cazul Chinei este posibil să existe o lipsă a transparenței, existând posibilitatea ca datele militare ale Statelor Unite să fie incorecte (putând fi modificate în mod intenționat pentru a nu avea o imagine clară a sectorului militar din Statele Unite), dat fiind faptul că aceste date au fost colectate din surse occidentale.

O altă constrângere ține de complexitatea temei abordate. Competiția dintre SUA și China se desfășoară simultan în multiple domenii (economic, politic, militar) și este influențată de factori istorici, culturali și ideologici profund ancorați. Limitarea studiului la perioada 2009-2024 și la doar trei dimensiuni ale puterii a impus o delimitare necesară, dar care poate omite alte variabile relevante, precum influența soft power, dinamica parteneriatelor regionale sau rolul actorilor non-statali. De asemenea, caracterul calitativ al cercetării, deși adecvat pentru înțelegerea în profunzime a fenomenului, nu permite generalizări statistice sau concluzii universal aplicabile.

Un alt aspect important de menționat este complexitatea ridicată a temei abordate, care a impus o selecție riguroasă și limitativă a indicatorilor analizați. Deși cercetarea s-a concentrat pe dimensiunile esențiale ale puterii, economică, militară și politică, fiecare dintre aceste sectoare include, la rândul său, o multitudine de alți indicatori relevanți care nu au putut fi integrați în cadrul analitic din considerente de spațiu, timp și fezabilitate metodologică. De exemplu, în sectorul economic nu au fost analizate în detaliu aspecte precum deficitul bugetar, indicii de competitivitate globală sau nivelul de digitalizare, în timp ce în sfera politică s-au omis indicatori precum stabilitatea internă, calitatea guvernancei sau influența diplomatică informală. Această selecție parțială a indicatorilor nu reflectă o lipsă de relevanță a celor omiși, ci mai degrabă o necesitate de delimitare tematică într-un cadru care să permită o analiză coerentă și aplicabilă teoriei tranziției de putere. Astfel, cercetarea oferă o imagine de ansamblu semnificativă, dar nu exhaustivă, deschizând direcții viitoare de aprofundare.

Trebuie menționat faptul că procesul de selecție a cazurilor și a indicatorilor de analiză a fost influențat de disponibilitatea datelor, ceea ce poate crea un efect de „bias de selecție”. Unele aspecte ale competiției SUA-China, cum ar fi impactul sancțiunilor economice sau gradul de interdependență tehnologică, nu au putut fi analizate în detaliu din lipsă de informații clare, dar și complexitatea subiectului (fiind nevoie de un studiu separat pentru astfel de cercetări). Toate aceste limitări nu compromit relevanța generală a cercetării, dar indică necesitatea ca studiile viitoare să adopte metode mixte, să integreze surse primare sau interviuri și să extindă analiza la o gamă mai largă de variabile și perioade istorice.

Cap I. Capitolul teoretic

1.1 Cadrul conceptual

În lucrarea „People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era” apărută în 1991, Barry Buzan aduce în discuție o nouă abordare a securității pe cinci dimensiuni: securitatea militară, securitatea politică, securitatea economică, securitatea societală și securitatea de mediu.⁸ Ulterior în lucrarea „Security: A New Framework for Analysis” din 1998, Barry Buzan, Ole Wæver și Jaap de Wilde introduc un nou cadru de analiză a conceptului de securitate care se axează pe cele cinci dimensiuni formulate anterior de Barry Buzan în 1991. Această lucrare analizează trei dintre cele cinci sectoare ale securității: sectorul militar, sectorul politic și sectorul economic.

Conform definițiilor formulate de Barry Buzan, dimensiunea securității militare se referă la „interacțiunea pe două niveluri a capacităților armate ofensive și defensive ale statelor și percepțiile statelor asupra intențiilor celuilalt”.⁹ Totodată, dimensiunea securității politice se referă la „stabilitatea organizațională a statelor, a sistemelor de guvernare și a ideologiilor care le conferă legitimitate”.¹⁰ Nu în ultimul rând, securitatea economică se referă la „la accesul la resursele, finanțele și piețele necesare pentru a susține niveluri acceptabile de bunăstare și putere de stat”.¹¹

Cu toate acestea, dat fiind faptul că în esență subiectul lucrării de cercetare este o analiză geopolitică este necesară definirea conceptelor de specialitate din aria geopoliticii. Astfel, în lucrare sunt utilizate definițiile conceptelor de geopolitică, geostrategie și geoeconomie abordate de Radu Săgeată în lucrarea sa „Geopolitică” publicată în anul 2008.

Conceptul de geopolitică este definit ca fiind „disciplina care studiază raporturile dintre geografia statelor și politicile specific dezvoltate de acestea din urmă”.¹² Totodată, conceptul de geostrategie se referă la „valoarea deosebită a unui loc, a unei întinderi cu deosebire în plan militar”.¹³ Mai mult de atât, conceptul de geoeconomie este definit ca „știință de sinteză aflată la contactul dintre geografie, științele economice și cele politice, care are ca obiect de cercetare raporturile dintre economie (activitate economică) și spațiu

⁸ Barry Buzan, Ole Wæver și Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder, London, Lynne Rienner Publishers, Inc., 1998, pp. 21-23.

⁹ *Ibidem*, pp. 7-8.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 7-8.

¹¹ *Ibidem*, pp. 7-8.

¹² Radu Săgeată, *Geopolitică*, Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2008, pp. 15-27.

¹³ *Ibidem*, pp. 15-27.

(teritoriu) și care studiază influența reciprocă dintre acestea, precum și strategiile de dezvoltare economico-spațială a relațiilor dintre diferite regiuni, zone, organizații”.¹⁴

Alte două concepte relevante pentru acest subiect sunt ordinea mondială și ordinea internațională. Henry Kissinger definește ordinea mondială ca fiind „concepția unei regiuni sau a unei civilizații despre ce anume înseamnă rânduiești juste și despre distribuția de putere considerată aplicabilă lumii întregi” și ordinea internațională ca fiind „aplicarea practică a acestei concepții într-o parte semnificativă a globului terestru – o parte suficient de mare pentru a afecta echilibrul global de puteri”.¹⁵

Totodată, lucrarea are la bază Teoria Tranziției de Putere formulată de A.F.K. Organski în 1958 în lucrarea „World Politics”. Teoria tranziției de putere respinge teoria realistă a balanței de putere și încearcă să o înlocuiască prin oferirea unei perspective alternative asupra modului în care puterea este distribuită între națiuni și prin identificarea anumitor tipare în domeniul relațiilor internaționale.¹⁶ Această teorie este clasificată deseori ca parte a școlii de gândire realiste în domeniul relațiilor internaționale, datorită conceptului de putere utilizat. Cu toate acestea, teoria diferă față de școala realistă prin utilizarea unei metodologii și conținut conceptual specific, teoreticienii săi preferând să categorizeze teoria ca fiind „raționalistă” mai degrabă decât „realistă”.¹⁷

La bază, teoria se bazează pe concepte precum puterea, status quo, ierarhia sau dinamica tranziției de putere. Teoria tranziției de putere are o formă atât structurală cât și dinamică. Structural, proiectează politica la nivel global ca fiind compusă dintr-o ierarhie a statelor care se află într-un grad diferit de cooperare și competiție, iar dinamic stipulează faptul că interacțiunea dintre state se bazează pe angajamentul elitelor naționale pentru status quo (starea în care se află ordinea internațională). Acest fapt face ca un stat să fie mulțumit sau nemulțumit față de poziția sa în ierarhie, având astfel loc competiții pentru schimbarea ierarhiei.¹⁸ Cu toate acestea, Organski identifică anumiți factori determinanți ai puterii unei națiuni precum mărimea populației, eficiența politică și dezvoltarea economică, care dacă sunt modificați duc la o schimbare în distribuția puterii în ierarhia internațională.¹⁹

Teoria tranziției de putere formulată de Organski poate fi împărțită în trei etape: stadiul puterii potențiale, stadiul creșterii tranzitorii la putere și stadiul de maturitate a

¹⁴ *Ibidem*, pp. 15-27.

¹⁵ Henry Kissinger, *op cit.*, pp. 15.

¹⁶ A.F.K. Organski, *World Politics*, 2nd edition, New York, Alfred A. Knopf, 1968, pp. 9-10.

¹⁷ Ronald L. Tammen, Jacek Kugler, Douglas Lemke, „Power Transition Theory”, TRANSRESEARCH CONSORTIUM WORK PAPER #1, December 2011, pp. 1

¹⁸ *Ibidem*, pp. 2.

¹⁹ A.F.K. Organski, *op.cit.*, pp. 338.

puterii.²⁰ În prima etapă statele nu sunt industrializate (acesta fiind preponderent agrar), populația crește în număr la o rată rapidă, guvernele nu sunt eficiente și nu există încă instituții care să organizeze populația și resursele țării.²¹ Cea de-a doua etapă este marcată de industrializarea statelor, industria se dezvoltă, rata mortalității scade, guvernul central crește în putere și își extinde controlul asupra țării.²² Ultimul stadiu este marcat de industrializare completă, produsul național brut continuă să crească, dar la o rată mai scăzută, eficiența economică este ridicată și în creștere, iar instituțiile statului sunt mai puternice și mai eficiente.²³

Organski identifică următor tipar valabil pentru teoria sa: În orice moment la nivel mondial cea mai puternică națiune conduce o ordine internațională urmată de națiunile cu o importanță redusă sau dependente de statul puternic.²⁴ Ocazional, apare câte un stat care contestă ordinea internațională (așa numitul „challenger” în literatura de specialitate). Acest stat poate proveni fie din ordinea internațională actuală, precum situația Statelor Unite ale Americii și a Marii Britanii în secolul XX, sau din afara ordinii mondiale actuale, precum în cazul Uniunii Sovietice și a Statelor Unite ale Americii din timpul Războiului Rece.²⁵ Conform literaturii de specialitate, aceste momente în care statele contestă ordinea internațională rezultă de obicei în războaie.²⁶

Un aspect important al teoriei tranziției de putere este gradul de satisfacere/mulțumire al statelor față de ordinea internațională. În lucrarea sa, Organski clasifică statele în patru categorii în funcție de gradul de putere și gradul de mulțumire: state puternice și mulțumite, state puternice și nemulțumite, state slabe și mulțumite sau state slabe și nemulțumite.²⁷ Adepții teoriei tranziției de putere au abordază patru metode prin care gradul de satisfacere/mulțumire poate fi determinat.²⁸

Prima abordare formulată este de a compara cât de similare sunt portofoliile alianțelor statului care contestă ordinea internațională cu alianțele statului dominant. Logica din spatele acestui aspect este următoarea: cu cât mai asemănător este portofoliul de alianțe

²⁰ *Ibidem*, pp. 340.

²¹ *Ibidem*, pp. 340-341.

²² *Ibidem*, pp. 341-342.

²³ *Ibidem*, p. 343.

²⁴ *Ibidem*, p. 361.

²⁵ *Ibidem*, p. 361.

²⁶ *Ibidem*, p. 361.

²⁷ *Ibidem*, pp. 364.

²⁸ Ronald L. Tammen, Jacek Kugler, Douglas Lemke, *op.cit.*, pp. 6-7.

cu cel al statului dominant, cu atât împărtășesc valori și interese comune, evitând alianțele cu anumite state dacă au dezacorduri profunde.²⁹

A doua abordare constă în măsurarea acumulării de arme a statelor. Logica din spatele acestui aspect este următoarea: acumularea de arme a unui astfel de actor („challenger”) înseamnă că acesta se pregătește de război din cauza nemulțumirii față de rivalul său.³⁰

A treia abordare constă în măsurarea transferului de arme ale marilor puteri către alte state. Logica din spatele acestui aspect este următoarea: se presupune că marile puteri transferă arme statelor mulțumite de ordinea internațională și evită transferul de arme către statele care le-ar putea amenința cu utilizarea lor.³¹

A patra abordare constă în combinarea mai multor indicatori. Una dintre metodele propuse este măsurarea alianțelor militare și transferurile economice pentru a identifica gradul de satisfacere. Alți indicatori pun accent pe factori monetari precum rata de dobândă sau mișcarea banilor. Cu toate acestea, în literatura de specialitate este disputat utilizarea indicatorilor precum rata dobânzi pentru calcularea gradului de satisfacere al statelor.³²

Statele care sunt mulțumite de ordinea internațională, de modul în care este distribuită puterea și avuția respectă aceleași reguli precum celelalte state care fac parte din același ordin internațional. În mod obișnuit, există doar un ordin internațional la nivel global, dar ocazional pot exista două sau mai multe ordine internaționale care se află în competiție, acestea având reguli și comportamente diferite.³³ Statele nu pot să facă tranziția de la un ordin internațional la altul fără a avea loc schimbări serioase interne, care implică schimbarea sistemului economic, a clasei sociale predominante, schimbarea sistemului politic și schimbarea ideologiei.³⁴ Astfel, cei mai puternici indivizi din fiecare națiune care fac parte dintr-un ordin internațional primesc beneficii care ar fi amenințate dacă ar fi adoptate un nou set de reguli și valori pentru comerț, politică sau război.³⁵

²⁹ *Ibidem*, pp. 6.

³⁰ *Ibidem*, pp. 6-7.

³¹ *Ibidem*, pp. 7.

³² *Ibidem*, pp. 7.

³³ A.F.K. Organski, *op.cit.*, pp. 354.

³⁴ *Ibidem*, pp. 354.

³⁵ *Ibidem*, pp. 354.

Imagina 1.1: Reprezentarea ierarhiei ordinii internaționale și gradul de satisfacere al statelor față de acesta

Sursa: Ronald L. Tammen, Jacek Kugler, Douglas Lemke, *Power Transition Theory*, Decembrie 2011

Conform lui R.L. Tammen, J. Kugler și D. Lemke, în teoria formulată inițial, Organski nu include efectul alianțelor și susținea faptul că o putere dominantă ar putea începe un război preventiv pentru a anticipa schimbarea în ierarhia globală. Cu toate acestea că acest aspect nu este rezolvat, unii teoreticieni argumentează că o putere în declin are tendința de a iniția un război preventiv.³⁶ Conform literaturii de specialitate, începerea unui război preventiv se datorează faptului că o putere dominantă și un „challenger” pot anticipa cu ușurință tranziția de putere care ar urma să aibă loc în viitor, fiind prostesc ca o putere dominantă în declin să nu încerce să își distrugă competitorul.³⁷ În literatura de specialitate a teorie se discută despre conceptul „factorul Pheonix” care se referă la faptul că este foarte frecvent un stat este învins într-un război preventiv să își revină în următorii 20 de ani după înfrângere. Astfel, în cazul în care o putere care contestă ordinea internațională este inițial înfrântă într-un război preventiv și ulterior va depăși puterea dominantă, transferul de putere va fi realizat cel mai probabil printr-un război.³⁸

Tot în 1958 când a fost formulată teoria tranziției de putere, Duncan Black formulează teorema mediană care explică logic tranziției de putere prin folosirea unor argumente din politica americană. Acesta argumentează că în timpul alegerilor, când distribuția alegătorilor este aproximativ egală, alegerile sunt disputate deoarece fiecare candidat are șanse să

³⁶ Ronald L. Tammen, Jacek Kugler, Douglas Lemke, *op.cit.*, pp. 15.

³⁷ *Ibidem*, pp. 15.

³⁸ *Ibidem*, pp. 15.

câștigi, candidații dorind să câștigi pentru a adopta politici favorabile lor.³⁹ Astfel, această teoremă poate fi utilizată pentru a explica de ce paritatea în toate contextele internaționale produc conflicte.⁴⁰

Imaginea 1.2: Utilizarea teoremei mediane pentru a exemplifica lupta statelor pentru resurse în sistemul internațional

Sursa: Ronald L. Tammen, Jacek Kugler, Douglas Lemke, *Power Transition Theory*, Decembrie 2011

Privind din ansamblu cele formulate anterior și întorcându-ne la aspectul dinamic al teoriei, tranziția de putere este strâns legată de schimbările interne ale statelor în domenii precum economia sau politica, iar starea de conflict sau de cooperare între state este strâns legată de gradul de satisfacere față de ordinea internațională.⁴¹ Cu toate acestea, când o putere care contestă ordinea internațională depășește statul dominant din ierarhie în termeni de putere relativă se creează tensiuni între state, dar nu suficiente pentru a izbucni un conflict server. Conform literaturii de specialitate, conflictul începe după schimbarea ierarhiei deoarece statul dominant controlează de obicei coaliția mai mare înainte de începerea unui război.⁴²

³⁹ *Ibidem*, pp. 12.

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 13.

⁴¹ *Ibidem*, pp. 14.

⁴² *Ibidem*, pp. 15.

Imaginea 1.3: Reprezentarea a probabilității izbucnirii unui conflict în contextul schimbării ierarhiei în ordinea internațională

Sursa: Ronald L. Tammen, Jacek Kugler, Douglas Lemke, *Power Transition Theory*, Decembrie 2011

Imaginea 1.4: Reprezentare a stării de conflict și cooperare raportat la gradul de satisfacție al statelor față de ordinea internațională și paritatea alianțelor

1.2 Revizuirea literaturii de specialitate

Subiectul tranziției de putere de la Statele Unite la China nu este o noutate. Anticiparea acestui eveniment a fost făcută de A.F.K. Organski încă din 1958, menționând că „Întrebarea nu este dacă China va deveni cea mai puternică națiune de pe pământ, ci mai degrabă cât timp îi va lua să atingă acest statut...”.⁴³ La momentul publicării cărții sale, Organski precizează că în ultimii ani, China doar ce și-a început stadiul creșterii tranzitorii la putere.⁴⁴

În concluziile lucrării sale acesta face câteva predicții pentru acest subiect, dar menționează că „Predicțiile care urmează necesită o calificare preliminară: ele se extind doar până la a doua perioadă a relațiilor internaționale în care trăim acum, perioadă care se va termina când ultima națiune din lume se va industrializa.”⁴⁵ Prima predicție formulată de acesta este faptul că națiunile vor juca un rol esențial în relațiile internaționale în cea de-a doua perioadă.⁴⁶ Ulterior acesta menționează că „Națiunile Unite vor continua să existe atâta timp cât Statele Unite vor fi națiunea dominantă în lume, poate chiar mai mult, iar formele de guvernare internațională - o legislatură mondială, dreptul internațional, o curte mondială

⁴³ *Ibidem*, pp. 20.

⁴⁴ A.F.K. Organski, *op.cit.*, pp. 477.

⁴⁵ *Ibidem*, pp. 483.

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 483.

- vor continua să crească în interiorul Națiunilor Unite [...] dar substanța guvernării internaționale nu va crește mult în deceniile rămase ale celei de-a doua perioade.”⁴⁷ A doua predicție pe care acesta o formulează este faptul că „distribuția puterii între națiuni va continua să se schimbe pe parcursul celei de-a doua perioade și că schimbarea va fi făcută dinspre națiunile lumii occidentale”.⁴⁸ Acesta precizează faptul că statele occidentale au suferit deja o scădere a puterii în urma pierderii coloniilor, iar în următoarea perioadă colonialismul politic va lua sfârșit.⁴⁹ Cu toate acestea, Organski susține că aceste colonii vor continua să depindă de stele occidentale pentru o perioadă de timp, iar în timp unele dintre acestea vor reuși să devină independente prin industrializare, eveniment care ar avea loc la finalul celei de-a doua perioade.⁵⁰ Mai mult de atât, Organski face o avertizare referitoare la faptul că statele care se vor orienta spre comunism se vor industrializa rapid, dar vor pierde o bună parte din libertatea lor de acțiune.⁵¹ Totodată, Organski susține că „În cazul celor mai mari state dependente, potențiala putere realizată prin industrializarea lor va fi suficient de mare pentru a provoca perturbări profunde în relațiile internaționale.”, iar „Perturbarea va fi deosebit de mare dacă oricare dintre aceste mari state dependente de Occident vor trece la ordinea internațională comunistă.”⁵²

Întorcându-ne la subiectul cercetării, Organski a prezis faptul că Statele Unite ale Americii vor continua să fie puterea dominantă la nivel global pe parcursul secolului XX, adăugând că este posibil ca Statele Unite să fie puterea dominantă și „poate chiar pentru o perioadă mai lungă”, dar într-un final China va depăși Statele Unite ale Americii în ierarhia internațională.⁵³ În plus, Organski a susținut că cel mai probabil că puterea relativă a Statelor Unite ale Americii și a ordinului său internațional se vor diminua, iar controlul Statelor Unite asupra statelor din ordinul său internațional se va diminua încet.⁵⁴

Un alt aspect important pentru contextul internațional din prezent este posibilitatea începerii unui nou război mondial. Organski încearcă să răspundă la această întrebare, iar ulterior aplicării teoriei sale susține că probabilitatea unui război mondial depinde de ratele creșterii puterii statelor importante și că pericolul unui război va fi cel mai ridicat când cele două state vor ajunge la o paritate a puterii relative.⁵⁵ Într-un final, Organski a susținut la

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 484.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 484.

⁴⁹ *Ibidem*, pp. 484-485.

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 485.

⁵¹ *Ibidem*, pp. 485.

⁵² *Ibidem*, pp. 485.

⁵³ *Ibidem*, pp. 487.

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 487.

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 488.

momentul respectiv că ambițiile liderilor chinezi nu erau potrivite nivelului Chinei de putere și dacă ambiții vor fi continuate și de generațiile următoare, probabilitatea ca China să devină un „challenger” pentru Statele Unite ale Americii sunt mari, iar astfel șansele unui război între cele două state sunt mari.⁵⁶ Acesta își susține concluzia folosind șase argumente: 1) puterea relativă dintre cele două state va ajunge la un moment dat la paritate, 2) creșterea puterii Chinei a fost spectaculoasă, iar ambelor state le-a fost greu să accepte situația sistemului internațional (la momentul publicării cărții sale, Statele Unite nu recunoștea guvernul comunist al Chinei), 3) ambele națiuni sunt inflexibile în relațiile cu alte națiuni, fiind greu de imaginat că acestea vor concesi între ele, 4) pretențiile Chinei de mare putere au fost împinse de performanțele ei în conflictele armate cu India și cu Statele Unite în Coreea, 5) nu există nicio tradiție de prietenie între cele două națiuni pe care să se poată conta pentru a minimiza sentimentele rele și 6) China nu urmărește pur și simplu să înlocuiască Statele Unite ca putere dominantă la nivel internațional, ci încearcă să distrugă ordinea internațională pe care o conduce (argumentând că „liderii Chinei nu doresc și nu pot accepta regulile ordinii internaționale occidentale, în timp ce Occidentul consideră la fel de inacceptabile ajustările care ar fi necesare dacă comunismul ar fi impus lumii”).⁵⁷

O altă lucrare relevantă pentru acest subiect este cartea „Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail” scrisă de Ray Dalio și publicată în 2021. Acesta acordă o atenție sporită schimbării ordinii internaționale în contextul internațional contemporan și scrie un capitol despre cazul Statele Unite ale Americii și a Chinei. În lucrarea sa, Ray Dalio abordează subiectul tranziției ordinii internaționale folosind o analiză comprehensivă a mai multor factori pe o perioadă mai lungă de timp, luând în considerare factorii care au dus la schimbarea ordinii internaționale în mai multe cazuri din istorie (precum cazul Țărilor de Jos și a Marii Britanii, cazul Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii, dar și alte cazuri mai vechi din istorie). Astfel, acesta formulează „The Big Cycle Theory” (Teoria Marelui Ciclu).⁵⁸

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 488.

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 488-489.

⁵⁸ Ray Dalio, *op.cit.*, pp. 3.

Imaginea 1.5: Reprezentarea Marelui Ciclu alături de cele 3 mari etape prin care trec statele și 18 etape mai mici prin care statele trec în cele trei cicluri formulate (ciclul datoriei pe termen lung și al piețelor de capital, ciclul ordinii și al dezordinii interne și ciclul ordinii și dezordinii externe)

Sursa: Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*, p. 52

Ray Dalio susține faptul că acest Mare Ciclu guvernează atât creșterea, cât declinul imperiilor și influențează toate aspectele acestor imperii (cum ar fi piețele de capital sau moneda acestora), fiind compus din trei cicluri importante: ciclul datoriei pe termen lung și al piețelor de capital, ciclul ordinii și al dezordinii interne și ciclul ordinii și dezordinii externe.⁵⁹ În plus, Ray Dalio identifică cinci tipuri de lupte care au loc între state: războaie comerciale/economice; războaie tehnologice; războaie geopolitice; războaie de capital (sanțiuni financiare, tăieri de credite, etc) și războaie militare.⁶⁰ Acesta susține că războaiele militare au loc când probleme existențiale (care sunt atât de esențiale pentru existența statului încât indivizii sunt dispuși să lupte și să moară pentru ele) se află în miză și acestea nu pot fi soluționate prin mijloace pașnice.⁶¹ Totodată, precizează că de obicei înainte de începerea unui conflict militar are loc un război comercial, iar uneltele utilizate în aceste conflicte sunt: înghețarea activelor financiare, blocarea accesului la piețele de capital și embargourile sau blocadele.⁶²

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 26.

⁶⁰ *Ibidem*, pp. 194.

⁶¹ *Ibidem*, pp. 195.

⁶² *Ibidem*, pp. 208-209.

În cazul Teoriei Marelui Ciclu, Ray Dalio menționează mai mulți factori determinanți care stau la baza analizei sale și identifică trei etape prin care un stat trece în contextul schimbării ordinii internaționale.

Prima etapă este cea de creștere, fiind caracterizată de o perioadă prosperă care are loc după începerea unei noi ordini internaționale. Totodată, este etapa când un stat este puternic din punct de vedere fundamental deoarece acesta are 1) un grad relativ scăzut de îndatorare, 2) există o diferență relativ scăzută între clasele sociale în avuție, valori și politică, 3) poporul este eficient și se produce prosperitate, 4) educația și infrastructura statului sunt solide, 5) statul are un leadership puternic și capabil și 6) există un ordin internațional ghidat de o putere dominantă sau mai multe.⁶³

A doua etapă este cea de top, care este caracterizată de un exces în forma 1) îndatorării, 2) diferențelor mari între clasele sociale în avuție, valori și politică, 3) declinului în educație și infrastructură, 4) existența conflictelor între clasele sociale dintre state și 5) dispute între state deoarece imperiile supraextinse sunt contestate de rivalii în curs de dezvoltare.⁶⁴

Cea de-a treia etapă este cea de declin, care este caracterizată de o perioadă de lupte și restructurări care duc la mari conflicte și mari schimbări în stabilirea unor noi ordine interne și externe. Totodată, această etapă pregătește contextul necesar pentru începerea unui nou ordin internațional și dă tonul pentru începerea unei noi perioade de prosperitate.⁶⁵ În studiul său, Ray Dalio menționează că în plan extern, în perioada de declin aceste dispute dintre state sunt deseori soluționate prin conflicte armate.⁶⁶

Revenind la cele trei cicluri care formează Marele Ciclu, în urma analizei sale a ordinii și dezordinii interne, Ray Dalio sesizează faptul că „Statele Unite arată de parcă se află în etapa precară a 5-a a ciclului, au, de asemenea, cea mai durabilă și cea mai admirată ordine internă (sistemul său constituțional)”.⁶⁷ Această etapă este marcată de condiții financiare foarte proaste și de conflicte intense, urmată ulterior de cea de-a șasea etapă în care au loc revoluții și războaie civile.⁶⁸ Din perspectiva Chinei, Ray Dalio situează statul ca fiind în etapa a 5-a a acestui ciclu, care este marcat de pace și de prosperitate.⁶⁹

⁶³ *Ibidem*, pp. 43.

⁶⁴ *Ibidem*, pp. 43.

⁶⁵ *Ibidem*, pp. 44.

⁶⁶ *Ibidem*, pp. 51.

⁶⁷ *Ibidem*, pp. 483.

⁶⁸ *Ibidem*, pp. 152.

⁶⁹ *Ibidem*, pp. 481.

Totodată, Ray Dalio susține faptul că în urma aplicării modelului său teoretic Statele Unite ale Americii se află la aproximativ 70% (plus-minus 10%) de drum său în Marele Ciclu.⁷⁰ În același timp, acesta susține că China se află în perioada de creștere datorită motivelor clasice detaliate în partea teoretică a lucrării de cercetare.⁷¹ În lucrarea sa, Ray Dalio susține faptul că nivelul general al conflictelor interne din Statele Unite ale Americii este la fel de ridicat precum la finalul anilor 60' când au izbucnit protestele pentru drepturile civile și războiul din Vietnam, dar momentan acest nivel este mai mic față de cum era în acea perioadă.⁷² Totodată, conform analizei sale, indicele „conflictelor interne” care reflectă protestele din stradă este la un nivel ridicat, iar indicele „conflictelor politice” este la un nivel mai ridicat comparativ cu anii 1920.⁷³

Imaginea 1.6: Scorul atribuit de Ray Dalio conflictelor interne din Statele Unite ale Americii, alături de scorurile indicilor “conflictelor interne” și a „conflictelor politice”

Sursa: Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*, p. 484

În plus Ray Dalio sesizează faptul că în prezent există diferențe foarte mari în clasa politică. Acest fapt se poate observa în graficul de mai jos realizat de acesta. Conform

⁷⁰ *Ibidem*, pp. 360.

⁷¹ *Ibidem*, pp. 424.

⁷² *Ibidem*, pp. 483.

⁷³ *Ibidem*, pp. 483.

analizei sale, cele două mari partide din Statele Unite ale Americii se îndepărtează de ideologia partidelor de centru și se îndreaptă treptat către partide cu politici mai radicale. În graficul de mai jos, se poate observa cu linia roșie partidul Republican care din anii 1970 a devenit treptat din de în ce mai conservator, în timp ce partidul Democrat din anii 1970 a devenit din ce în ce mai puțin conservator.⁷⁴ Ray Dalio argumentează acest aspect citând un studiu realizat de Pew Research Center în 2019 care concluzionează că în momentul de față polarizarea din Statele Unite ale Americii este foarte ridicată.⁷⁵ Conform acestui studiu, 55% din republicani și 47% din democrați văd celălalt partid ca fiind mai imoral decât ceilalți americani, 61% din republicani și 54% din democrați susțin că celălalt partid nu le împărtășește valorile, 83% din republicani și 79% democrați au sentimente „reci” sau „foarte reci” față de celălalt partid, dintre care 60% din republicani și 57% din democrați au declarat că au sentimente „foarte reci”.⁷⁶ Ray Dalio menționează alte trei studii care raportează faptul că 80% din democrați cred că partidul Republican a fost preluat de rasiști, în timp ce 82% din republicani cred că partidul Democrat a fost preluat de socialiști și 15% din republicani și 20% democrați cred că țara ar duce-o mai bine dacă o mare parte din celălalt partid „ar muri”.⁷⁷

Imaginea 1.7: Diferențele politice dintre cele două mari partide din Statele Unite ale Americii

Sursa: Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*, p. 387

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 357.

⁷⁵ *Ibidem*, pp. 482.

⁷⁶ *Ibidem*, pp. 482.

⁷⁷ *Ibidem*, pp. 482-483.

În urma analizei sale, Ray Dalio a observat faptul că în momentul de față diferențele economice între clasele sociale din Statele Unite sunt foarte ridicate. În graficul din stânga realizat de acesta se poate observa că în prezent 10% din populație deține o cotă de aproximativ 45% din veniturile totale din țară, în timp ce restul de 90% din populație dețin aproximativ 55% din veniturile țării. În același timp, în graficul din dreapta se poate observa faptul că în prezent 0,1% din populația Statelor Unite deține aproximativ 20% din averea țării în timp ce 90% din populație deține aproximativ 30% din averea țării.⁷⁸

Imaginea 1.8: Diferențele economice dintre clasele sociale din Statele Unite ale Americii

Sursa: Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*, p. 356

În schimb, China a avut în ultimele decenii o creștere spectaculoasă în plan intern, fapt care poate fi observat și în prezent. Într-un tabel realizat de acesta, Ray Dalio compară dezvoltarea anumitor indicatori interni ai Chinei din 1949, 1978 și 2018. În urma analizei sale, acesta observă faptul că din 1949 până în 2018 produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut de 44 de ori, China deține 22% din cota produsului intern brut la nivel global (având o creștere de 12 ori față de 1949), gradul de sărăcie absolută este de sub 1% comparativ cu 1978 când era de 96%, speranța de viață a crescut cu 36 de ani față de 1949, rata mortalității infantile pe 1000 de nașteri a scăzut cu 96% față de 1949, gradul de urbanizare a crescut cu 41% față de 1978, rata de alfabetizare a crescut cu 50% față de 1948, iar media anilor petrecuți în învățământ a crescut cu 6,2 ani față de 1949.⁷⁹

⁷⁸ *Ibidem*, pp. 356.

⁷⁹ *Ibidem*, pp. 421.

CHINA'S DEVELOPMENT SINCE 1949 AND 1978

	1949	1978	2018	Δ Since 1949	Δ Since 1978
RGDP Per Capita*	348	609	15,243	44x	25x
Share of World GDP	2%	2%	22%	12x	11x
Population Below the Poverty Line (\$1.90/Day)**	—	96%	1%	at least -96%	-96%
Life Expectancy	41	66	77	+36 Yrs	+11 Yrs
Infant Mortality Rate (per 1,000 Births)	200	53	7	-96%	-86%
Urbanization	18%	18%	59%	+41%	+41%
Literacy	47%	66%	97%	+50%	+31%
Avg Yrs of Education	1.7	4.4	7.9	+6.2 Yrs	+3.5 Yrs

*USD 2017, PPP-adjusted

**The World Bank only has poverty data back to 1981

Imaginea 1.9: Reprezentarea dezvoltării interne a Chinei în 1949, 1978 și 2018

Sursa: Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*, p. 421

În urma analizei sale asupra ciclului ordinii și dezordinii externe, Ray Dalio observă faptul că dominația Statelor Unite ale Americii la nivel internațional este amenințată de China, care a avut o dezvoltare spectaculoasă atât în plan intern cât și în plan extern. Ray Dalio menționează că Statele Unite și China se află în patru din cele cinci tipuri de război: război comercial, război tehnologic, război pentru piețele de capital, război geopolitic. Totodată, acesta face o precizare importantă: aceste patru tipuri de război precedă un război militar cu aproximativ 5-10 ani și cu toate că riscul unui război militar pare scăzut în prezent, acesta este în creștere.⁸⁰ Conform analizei sale a situației din 2021 asupra inovării și a dezvoltării tehnologice a mai multor state, acesta observă faptul că Statele Unite ale Americii se clasează pe primul loc, urmate de China. Cu toate acestea, Ray Dalio precizează faptul că în acest context Statele Unite se află într-o stagnare în timp ce China se află în creștere, ulterior adăugând faptul că de obicei cine câștigă războaiele tehnologice le câștigă și pe cele economice sau militare.⁸¹ Această situație este datorată faptului că investițiile guvernului în sectorul militar îndepărtează banii care ar putea fi cheltuiți pe programe sociale, fiindcă „tehnologiile militare merg mână în mână cu tehnologiile din sectorul privat, iar cel mai mare risc militar pentru puterile dominante este că acestea pierd războaiele economice și tehnologice”.⁸²

⁸⁰ *Ibidem*, pp. 487.

⁸¹ *Ibidem*, pp. 486.

⁸² *Ibidem*, pp. 341.

Imaginea 1.10: Scorul final al inovării și al tehnologiei oferit statelor în urma analizei lui Ray Dalio din 2021

Sursa: Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*, p. 476

Cu toate acestea, Ray Dalio sesizează în analiza sa faptul că conflictele dintre cele două state se află în creștere. Acest fapt se poate observa în două grafice realizate de acesta. În primul grafic se poate observa faptul că cele mai intense dintre statele studiate de acesta au loc între Statele Unite ale Americii și China, urmate de conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Rusia. În cel de-al doilea grafic se poate observa faptul că intensitatea conflictelor între Statele Unite ale Americii și China a rămas relativ constant între 1970 și anii 2000, iar de la a doua parte a primului deceniu al secolului XXI conflictul între cele două state este constant în creștere.⁸³

Imaginea 1.11: Reprezentare a creșterii conflictelor între state

Imaginea 1.12: Reprezentare intensității conflictelor între Statele Unite ale Americii și China

Sursa: Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*, p. 486

⁸³ *Ibidem*, pp. 486.

În lucrarea sa, Ray Dalio realizează un grafic pentru balanța comercială a celor două state. Balanța comercială este reprezentată de exporturile bunurilor și serviciilor unui stat minus importurile bunurilor și serviciilor. Balanța comercială pozitivă înseamnă că țara exportă mai multe bunuri și servicii decât importă, ceea ce poate sugera o economie competitivă pe piețele internaționale, iar balanța comercială negativă înseamnă că țara cumpără mai multe bunuri și servicii din străinătate decât vinde, ceea ce poate duce la acumularea de datorii externe. Din graficul realizat de acesta, se poate observa faptul că Statele Unite ale Americii au o balanță economică negativă, în timp ce China are o balanță comercială pozitivă.⁸⁴

Imaginea 1.13: Reprezentarea balanței comerciale a Statelor Unite ale Americii și China din 1990 până în 2021

Sursa: Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*, p. 354

Dintr-o perspectivă economică, în literatura de specialitate începutul ordinii internaționale care există în prezent poate fi stabilit o dată cu încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, când Statele Unite ale Americii devin puterea dominantă, organizațiile internaționale precum Organizația Națiunilor Unite, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au fost create, dolarul a devenit rezervă monetară internațională ca urmare a acordului de la Bretton Woods din 1944, iar orașul New York a devenit noul centru financiar global.⁸⁵ În plus, Ray Dalio argumentează folosind exemplul creării Uniunii Europene că un ordin geopolitic (sau internațional în contextul acestei lucrări) vine cu un nou ordin

⁸⁴ *Ibidem*, pp. 354.

⁸⁵ *Ibidem*, pp. 326-327.

financiar/economic.⁸⁶ Printr-un nou ordin geopolitic/internațional se înțelege apariția unor noi instituții și aspecte economice diferite (precum schimbarea unei monede ca rezervă monetară internațională).

Ray Dalio menționează faptul că în timpul unui ordin mondial, puterea dominantă deține centrul economic la nivel global. Acesta argumentează această afirmație prin exemple istorice: Amsterdam a fost centrul financiar în perioada în care Olanda era puterea dominantă, Londra a fost centrul financiar când Marea Britanie a fost puterea dominantă, New York este în prezent centrul financiar la nivel global, iar în prezent China își dezvoltă propriul centru financiar în Shanghai care urmează să devină centrul financiar la nivel global.⁸⁷ În acest sens, Ray Dalio face o comparație pentru anul 1913 (când Marea Britanie se afla în declin, iar Statele Unite ale Americii se aflau în etapa de creștere) când în topul celor 20 de bănci la nivel mondial băncile americane ocupau doar două, pe locurile 13 și 17, în timp ce băncile britanice ocupau nouă poziții, din care trei bănci se clasau în top 5.⁸⁸ În plus, acesta adaugă faptul că în acea perioadă producția economică a Statelor Unite ale Americii o depășea cu mult pe cea a Marii Britanii, în timp ce cota de piață a exportului celor două state era la aproximativ același nivel.⁸⁹

Din perspectiva monedelor naționale, rezerva monetară internațională din prezent este dolarul. Conform datelor menționate de Ray Dalio în cartea sa, dolarul reprezintă 51% din totalul rezervelor băncilor centrale, în timp ce euro reprezintă 20%, aurul 12%, yenul 6%, lira 5% și renminbi 2%.⁹⁰ Cu toate acestea, Ray Dalio susține că pentru moment nu există alte alternative viabile pentru o nouă rezervă monetară internațională din mai multe motive: dolarul are fundamentele slăbite, euro este o monedă „fiat” slabă (creată de mai multe state cu finanțe slabe care nu se coordonează și care sunt ținute împreună de o uniune monetară extrem de fragmentată), aurul e o monedă „hard” și piața sa totală este prea mică pentru a deveni o soluție ca un nou depozit de avere (având și un preț relativ mic comparativ cu averea totală la nivel global), yenul nu este o monedă utilizată foarte mult la nivel internațional și are aceleași probleme fundamentale precum dolarul, lira are fundamente relativ slabe și a fost anterior rezervă monetară internațională, iar pentru moment renminbi

⁸⁶ *Ibidem*, pp. 328.

⁸⁷ *Ibidem*, pp. 46.

⁸⁸ *Ibidem*, pp. 335.

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 335.

⁹⁰ *Ibidem*, pp. 43-444.

reprezintă singura variantă care ar putea fi aleasă ca rezervă monetară internațională datorită fundamentelor sale.⁹¹

De la finalul celui de-al Doilea Război Mondial până în prezent, din perspectiva ciclului datoriei pe termen lung, dolarul a trecut prin mai multe momente care au devalorizat moneda. Ray Dalio detaliază în cartea sa faptul că în vara anului 1971, președintele american Richard Nixon a anunțat că valoarea dolarului nu va mai fi legată de valoarea aurului, eveniment care a devalorizat dolarul față de alte active financiare.⁹² De atunci până la momentul de față dolarul este afectat de inflație. Acesta precizează că ultimele cicluri economice care ne-au adus cu economia unde suntem în prezent sunt recesiunile din anii 2001, 2007-2009 și 2020.⁹³

Ray Dalio concluzionează studiul său că riscul unui conflict major crește o dată cu trecerea timpului deoarece indicatorii menționați în partea teoretică arată că China este în creștere în timp ce Statele Unite se află în declin. Acesta menționează că dacă Statele Unite ale Americii va continua să decadă și China va crește în continuare, cel mai important aspect este dacă cele două puteri vor putea face tranziția pe cale pașnică printr-un consens din cauză că în prezent Taiwanul pare să fie singura diferență ireconciliabilă între cele două puteri.⁹⁴ Astfel, acesta precizează faptul că singura cauză care ar declanșa un război în următorii 10 ani între Statele Unite și China este cea a Taiwanului.⁹⁵ Ray Dalio susține faptul că șansele favorizează ca în următorii ani conflictele economice, tehnologice, de capital și geopolitice să se intensifice pe măsură ce China devine din ce în ce mai competitivă și își sporește activitatea la nivel global în aceste domenii.⁹⁶ În final, acesta menționează că în următorii 10 ani cele mai dinamice schimbări care vor avea loc vor fi cele ale ciclului de afaceri, ciclul politicii interne și escaladarea conflictului sau reducerea interdependențelor dintre cele două state.⁹⁷ Acesta precizează că următoarele schimbări în ciclul de afaceri vor avea loc în aproximativ patru ani de la publicarea cărții sale.⁹⁸ În plus, precizează că schimbările în ciclul politicii interne pe termen scurt au loc în Statele Unite ale Americii o dată la doi ani când au loc alegeri pentru Congres și o dată la patru sau opt ani când se schimbă administrația prezidențială, în timp ce în China aceste schimbări au loc o dată la aproximativ zece ani.⁹⁹

⁹¹ *Ibidem*, pp. 443-444.

⁹² *Ibidem*, pp. 347.

⁹³ *Ibidem*, pp. 352.

⁹⁴ *Ibidem*, pp. 489.

⁹⁵ *Ibidem*, pp. 489.

⁹⁶ *Ibidem*, pp. 490.

⁹⁷ *Ibidem*, pp. 501.

⁹⁸ *Ibidem*, pp. 501.

⁹⁹ *Ibidem*, pp. 502.

Cu toate acestea, Ray Dalio a estimat în 2021 faptul că următoarea recesiune va avea loc cel mai probabil în preajma următoarelor alegeri prezidențiale din 2024.¹⁰⁰ Din perspectiva ciclului ordinii externe, Ray Dalio susține faptul că Statele Unite ale Americii și China se pregătesc intens pentru cele cinci tipuri de conflicte menționate anterior din cauza problematicii Taiwanului și a Mării Chinei de Sud, iar state precum Rusia, India, Japonia, Coreea, statele cheie din Europa și Orientul Mijlociu vor avea un rol important în acest conflict, menționând că cel mai probabil alianțele se vor coagula.¹⁰¹

CURRENT READINGS ACROSS MAJOR POWERS (Z-Score and 20-Year Change Denoted by Arrows)					
	GAUGE QUALITY	USA	CHN	EUR	DEU
EMPIRE SCORE (0-1)		0.87 ▲	0.75 ▲	0.55 ▲	0.37 ▲
Debt Burden (Big Economic Cycle)	Good	-1.8 ▼	0.3 ▼	-0.3 ▲	1.6 ▲
Expected Growth (Big Economic Cycle)	Good	-0.7 ▲	0.4 ▼	-1.0 ▲	-1.0 ▲
Internal Conflict (Internal Order; low is bad)	Good	-2.0 ▼	0.2 ▲	0.4 ▲	0.7 ▼
Education	Good	2.0 ▲	1.6 ▲	0.3 ▲	-0.2 ▲
Innovation & Technology	Good	2.0 ▲	1.5 ▲	0.4 ▲	-0.1 ▲
Cost Competitiveness	Good	-0.4 ▲	1.2 ▲	-0.6 ▲	-0.6 ▲
Military Strength	Good	1.9 ▲	1.0 ▲	0.3 ▲	-0.6 ▲
Trade	Good	1.1 ▲	1.8 ▲	1.3 ▲	0.6 ▲
Economic Output	Good	1.7 ▲	1.8 ▲	0.6 ▼	-0.1 ▲
Markets & Financial Center	Good	2.6 ▲	0.5 ▲	0.4 ▲	-0.2 ▲
Reserve Currency Status (0-1)	Good	0.55 ▲	0.04 ▲	0.23 ▲	
Geology	Good	1.4 ▲	0.9 ▼	-0.4 ▲	-0.7 ▲
Resource-Allocation Efficiency	OK	1.3 ▲	0.0 ▲	-0.8 ▼	0.6 ▲
Acts of Nature	OK	-0.2	-0.1	0.0	1.1
Infrastructure & Investment	Good	0.7 ▲	2.7 ▲	0.2 ▲	-0.3 ▲
Character/Civility/Determination	OK	1.1 ▲	1.5 ▲	-1.0 ▲	-0.5 ▲
Governance/Rule of Law	Good	0.7 ▼	-0.7 ▼	-0.4 ▼	0.7 ▲
Gaps in Wealth, Opportunity & Values	OK	-1.6 ▲	-0.4 ▲	0.3 ▲	0.7 ▲

Imaginea 1.14: Reprezentarea analizei Marelui Ciclu a Statelor Unite și a Chinei

Sursa: Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*, p. 496

În 2017, Graham Allison a publicat cartea „Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?” în care descrie fenomenul numit „Capcana lui Tucidide”. În esență, acesta analizează războiul peloponesiac și cauzele conflictului. Acesta îl citează

¹⁰⁰ *Ibidem*, pp. 502.

¹⁰¹ *Ibidem*, pp. 502-503.

pe Tucidide menționând că „Ceea ce a făcut războiul „inevitabil” „a fost creșterea Atenei și frica pe care aceasta o insufla în Sparta”.¹⁰²

Capcana lui Tucidide reprezintă „stresul structural sever provocat atunci când o putere în ascensiune amenință să o răstoarne pe cea dominantă”, iar astfel „nu neapărat evenimentele extraordinare, neașteptate, dar și scânteile obișnuite din relațiile internaționale pot declanșa un conflict de amploare”.¹⁰³ Pentru a sumariza lecție de istorie detaliată de Graham Allison cât mai eficient trebuie să menționăm câteva detalii ale trecutului. Până în 490 î.Hr., când perșii au invadat Grecia, Sparta a fost puterea dominantă din regiune. În 490 î.Hr., grecii au fost obligați să se unească pentru a respinge invazia persană, iar în 479 î.Hr. forțele grecești au învins pentru a doua oară armata persană. Datorită faptului că Atena era conștientă de rolul jucat în acest război, avea pretenția de a ocupa locul de putere conducătoare în Grecia, dar cu toate acestea cele două orașe-state „au decis să-și gestioneze concurența strategică în mod pașnic”.¹⁰⁴ Datorită faptului că Atena se afla în ascensiune și se afla într-o perioadă prosperă din punct de vedere economic, a reușit să adauge o „flotă de corăbii comerciale, pentru a suplimenta marina profesionistă militară, care era deja de două ori mai mare decât cea a celui mai apropiat rival al ei”, urmată de insula Corfu, care era neutră, cu o flotă substanțială, care la rândul ei era urmată de Corint, aliatul principal al Spartei.¹⁰⁵ În acea perioadă, Atena a reușit să își transforme alianța defensivă împotriva perșilor într-un imperiu maritim, dorind să convingă state neutre, precum Corfu care a refuzat, să adere la alianță.¹⁰⁶

Scânteia dintre Atena și Sparta s-a produs în 435 î.Hr. din cauza unui conflict local care părea că nu avea un impact mare asupra intereselor atenienilor, mai precis momentul în care Corintul a decis să atace insula Corfu. Astfel, Corfu a cerut ajutorul Atenei. După cum relatează și Graham Allison, Atena s-a aflat la un impas, având două opțiuni: „Dacă ajutau Corfu direct, i-ar fi supărat pe corintieni și ar fi existat posibilitatea încălcării păcii de treizeci de ani. Dar dacă nu făceau nimic, riscau să le permită corintienilor să rechiziționeze flota insulei Corfu, înclinând balanța supremației navale în favoarea Spartei.”¹⁰⁷ Într-un final, Atena a găsit o soluție de compromis și a trimis în Corfu o flotă mică cu valoare simbolică, care să nu intre în luptă decât dacă este atacată, dar care a provocat corintienii fiindcă Atena

¹⁰² Graham Allison, *Capcana lui Tucidide Mai pot evita Statele Unite și China războiul?*, București, Editura Corint, 2022, pp. 70.

¹⁰³ *Ibidem*, pp. 70.

¹⁰⁴ *Ibidem*, pp. 71-73.

¹⁰⁵ *Ibidem*, pp. 73.

¹⁰⁶ *Ibidem*, pp. 73-75.

¹⁰⁷ *Ibidem*, pp. 77.

a ridicat armele împotriva lor.¹⁰⁸ În contrast, Sparta la rândul ei se confrunta cu aceeași situație: „Dacă sprijinea atacul Corintului împotriva insulei Corfu, Atena ar fi putut trage concluzia rezonabilă că Sparta avea intenția să-i egaleze capacitățile navale și se pregătea pentru un război preventiv. Pe de altă parte, dacă rămânea neutră, Sparta risca să-i permită Atenei să devină un actor decisiv în conflict și să submineze credibilitatea Spartei în rândul aliaților din Liga Peloponesiacă.”¹⁰⁹ Într-un final, Adunarea Spartei a decis pentru intrarea în război, iar după cum menționează și Tucidide „Spartanii au votat că se va declara război, deoarece le era teamă de viitoarea creștere a puterii ateniene, văzând, că deja o mare parte din Grecia se află sub controlul Atenei”.¹¹⁰ În același timp, Atena la rândul ei, a pregătit planurile de război.¹¹¹

Într-un final, dintr-un eveniment mărunț a început un întreg război între Atena și Sparta care a durat trei decenii. Acest eveniment a pus capăt epocii de aur a culturii grecești, rețeaua de alianțe s-a destrămat, iar bogăția a scăzut considerabil.¹¹² Graham Allison afirmă faptul că în urma stresului structural dintre puterea în ascensiune și puterea hegemonică Tucidide a reușit să identifice trei cauze primare care au alimentat această dinamică și au dus la război: interesele, teama și onoarea.¹¹³ Astfel, crize precum cele din Corfu sau Megara au dus la o creștere a presiunii sistemice care s-a acumulat de-a lungul mai multor decenii și au dus la izbucnirea unui război.¹¹⁴

În cartea sa, Graham Allison analizează și alte cazuri din istorie când au avut loc astfel de competiții hegemonice. Acesta menționează faptul că „Concurența dintre o putere în ascensiune și una dominantă intensifică adesea competiția pentru resursele limitate. Când o economie în expansiune o obligă pe prima să meargă mai departe ca să-și asigure mărfurile de bază, inclusiv uneori sub controlul sau sub protecția celei de-a doua, competiția poate deveni o luptă pentru resurse. Tentativa de a-i refuza unui stat posibilitatea de a importa este considerată fundamentală pentru supraviețuire și poate duce la război”.¹¹⁵ Astfel, în analiza sa a ultimilor 500 de ani acesta reușește să identifice 16 astfel de cazuri, dintre care 12 astfel de rivalități s-au încheiat cu un război, mai exact în 75% din cazuri.¹¹⁶

¹⁰⁸ *Ibidem*, pp. 77-78.

¹⁰⁹ *Ibidem*, pp. 78.

¹¹⁰ *Ibidem*, pp. 79.

¹¹¹ *Ibidem*, pp. 80.

¹¹² *Ibidem*, pp. 81.

¹¹³ *Ibidem*, pp. 82.

¹¹⁴ *Ibidem*, pp. 83-84.

¹¹⁵ *Ibidem*, pp. 91-92.

¹¹⁶ *Ibidem*, pp. 84.

În studiul său, Graham Allison analizează și ascensiunea Chinei în mai multe domenii. Din punct de vedere economic, acesta compară ponderea economică a celor două mari puteri și observă că Statele Unite ale Americii a fost întrecută deja de China din anumite puncte de vedere. În prezent, China este pe locul unu la nivel global când vine vorba de utilizarea indicatorului produsului intern brut (PIB) raportat la paritatea puterii de cumpărare (PPC).¹¹⁷ Ulterior, citează Agenția Centrală de Informații (CIA) care susține faptul că acest indicator „oferă cel mai bun punct de pornire pentru compararea puterii economice și a bunăstării țărilor”.¹¹⁸ În plus, acesta menționează că în prezent China este cel mai mare producător de vapoare, oțel, aluminiu, mobilă, îmbrăcăminte, telefoane, calculatoare, fiind totodată principala putere producătoare, dar și consumatoare de bunuri la nivel global.¹¹⁹ Totodată, Graham Allison menționează faptul că „Între 2011 și 2013, China a produs și a utilizat mai mult ciment decât SUA în tot secolul al XX-lea”.¹²⁰

Imaginea 1.15

Graham Allison, *Capcana lui Tuicidide Mai pot evita Statele Unite și China războiul?* p.49

Când aduce în discuție dezvoltarea puterii militare a Chinei, Graham Allison precizează faptul că „Pe măsură ce economic Chinei a crescut tot mai mult, tunurile și tancurile ei - și echivalentul lor din secolul al XXI-lea - au devenit mai bune și i-au permis să ajungă la un nou nivel de competiție cu celelalte mari puteri, în special cu Statele Unite.”, reamintind dictonul fostului lider chinez Mao Zedong „Puterea crește odată cu țeva unui

¹¹⁷ *Ibidem*, pp. 47.

¹¹⁸ *Ibidem*, pp. 49.

¹¹⁹ *Ibidem*, pp. 48.

¹²⁰ *Ibidem*, pp. 52.

tun”.¹²¹ Acesta adaugă faptul că în prezent chinezi dezvoltă tehnologii militare mult mai rapid și la un cost mult mai redus față de Statele Unite ale Americii căreia i-a luat câteva decenii să dezvolte aceste tehnologii, iar spionajul industrial al Chinei reprezintă un multiplicator de forțe care contribuie la acest aspect dat fiind faptul că Statele Unite ale Americii este una din principalele ținte ale furtului de proprietate intelectuală.¹²² În cartea sa, acesta menționează un raport realizat de RAND Corporation care susține faptul că în 2017 „China va avea un „avantaj” sau o „paritate aproximativă” în șase din cele nouă domenii ale capabilității convenționale”, iar „în următorii 5-15 ani, „Asia va cunoaște o retragere treptată a frontierei dominației SUA”.¹²³

1.3 Cadrul analitic

Dat fiind subiectul complex al cercetării este o necesară utilizarea unei prisme analitice multidisciplinare, care să ofere o imagine mai corectă a realității. Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi analizate trei dintre sectoarele de securitate formulate de Școala de la Copenhaga (militar, politic și economic) din perspectiva geostrategiei și geoeconomiei pentru a observa evoluția subiectului abordat din 2009 până în prezent.

Totodată, utilizarea teoriei tranziției de putere formulată de Organski are scopul de a valida analiza realizată ulterior în această lucrare de cercetare.

¹²¹ *Ibidem*, pp. 59.

¹²² *Ibidem*, pp. 57-59.

¹²³ *Ibidem*, pp. 60.

Cap. II. Capitolul metodologic

2.1 Selecția cazurilor

Pentru realizarea acestei cercetări a fost selectat un caz multiplu diferit. Pe de o parte, Statele Unite ale Americii este o democrație, are un model economic capitalist de piața liberă, este principala putere la nivel internațional. Pe de altă parte, China este un stat autoritar, are un model economic capitalist, dar cu o implicare guvernamentală semnificativă și este a doua putere din sistemul internațional. Totodată, există nenumărate surse care atestă faptul că Statele Unite ale Americii se află într-o stagnare, din perspectiva unor indicatori, iar urmărind alți indicatori se poate observa faptul că se află deja în declin. În același timp, China se află în plină dezvoltare, iar urmărind mai mulți indicatori se poate sesiza acest fapt.

2.2 Metoda de colectare a datelor

În această lucrare de cercetare sunt utilizate atât date calitative, cât și cantitative. Datele cantitative colectate vor fi utilizate în special pentru aspectele economice care vor fi cuprinse în cercetare. Cu toate acestea, principala metodă de colectare a datelor utilizată este colectarea textelor și a documentelor. Astfel, vor fi colectate informații relevante din știri, politici și decizii guvernamentale, cărți și articole de specialitate, care vor oferi o imagine cât mai corectă a problematicii abordate în această cercetare. De exemplu, vor fi colectate date calitative și cantitative din volumele „The Military Balance” publicate de International Institute for Strategic Studies pentru anii acoperiți în această lucrare de cercetare. Aceste date vor fi utilizate în compararea celor două mari puteri în plan militar din 2009 până la finalul anului 2024 pentru a înțelege cum s-au dezvoltat în paralel cele două state în sectorul militar.

Colectarea datelor va fi realizată în trei părți separate, relevante pentru cele trei sectoare ale securității care stau la baza cercetării: sectorul economic, sectorul politic și sectorul militar. Aceste date și informații vor fi structurate cronologic de la începutul anului 2009 până la sfârșitul anului 2024. Fiecare parte menționată va cuprinde datele și informațiile relevante pentru sectorul de securitate respectiv, atât pentru Statele Unite ale Americii, cât și pentru China, care vor fi colectate în paralel pentru fiecare sector, iar informațiile și datele comune vor fi structurate împreună.

Pentru sectorul economic vor fi colectate date și informații relevante pentru următorii indicatori: populația, produsul intern brut exprimat în dolari, produsul intern brut raportat la paritatea puterii de cumpărare, masa monetară, cota ocupată de moneda națională ca rezervă monetară internațională, tipul de economie și topul băncilor la nivel global.

Pentru sectorul militar vor fi colectate date și informații relevante precum: bugetul sectorului militar și cheltuielile ca procent din PIB, totalul efectivelor forțelor armate, totalul rezervelor forțelor armate, etc, distribuția forțelor armate și poziționarea pe glob a bazelor militare sau desfășurarea trupelor pe glob.

Pentru sectorul politic vor fi colectate date și informații relevante precum: decizii politice de impact pentru subiectul cercetării atât în plan intern, cât și în plan extern, politici și strategii relevante și evenimente relevante.

2.3 Metoda de analiză a datelor

Pentru a înțelege complexitatea interacțiunii dintre Statele Unite ale Americii și Republica Populară Chineză în sectoarele economic, politic și militar, această cercetare a adoptat o abordare de analiză mixtă, utilizând atât date calitativă, cât și date cantitative, în funcție de specificul fiecărui sector analizat. Această metodă mixtă a permis interpretarea nu doar a evoluției cifrelor și indicatorilor relevanți, ci și contextului internațional alături de direcțiile urmate de cele două state.

Analiza calitativă a fost utilizată pentru a analiza știri, documente oficiale, cărți, articole de specialitate, tratate, precum și rapoarte publicate de think tank-uri.

Prin metoda analizei tematice deductive, au fost identificate teme recurente și tendințe în poziționarea celor două state pe scena internațională, cu accent pe politicile externe, cooperarea sau confruntarea în diverse contexte internaționale, precum și pe strategiile adoptate în Indo-Pacific. În completarea acestei abordări, analiza cantitativă a fost aplicată în special în sectorul economic. Aceste date au fost preluate din surse oficiale precum Banca Mondială, CIA, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sau International Institute for Strategic Studies. Indicatorii economici și militari au fost interpretați în corelație cu evenimente geopolitice majore, pentru a evidenția posibile relații cauzale sau evoluții paralele.

Metoda de analiză comparativă a reprezentat un instrument central în demersul cercetării, permițând evidențierea asemănărilor și diferențelor dintre pozițiile adoptate de SUA și China în cele trei sectoare analizate. În plus, prin raportarea la teoria tranziției de

putere, cercetarea a integrat o dimensiune teoretică relevantă pentru explicarea logicii competiției hegemonice dintre cele două mari puteri. Această abordare metodologică integrată a fost aleasă pentru a oferi o imagine cât mai fidelă și nuanțată asupra dinamicii relației sino-americane într-o perioadă marcată de transformări globale profunde și de reconfigurări ale ordinii internaționale.

Cap. III. Capitolul de analiză

3.1 Datele colectate

3.1.1 Sectorul economic

Statele Unite ale Americii

Conform datelor furnizate de platforma Trading Economics, populația statelor Unite ale Americii între anii 2009 și 2024 a fost în creștere constantă.¹²⁴ În graficul realizat mai jos se poate observa faptul că în anul 2009 populația Statelor Unite ale Americii a fost de 306,77 de milioane, iar aceasta creștea modest de an la an cu aproximativ 0,70%. Astfel în 2024, populația Statelor Unite a ajuns la 341,15 milioane. Mai mult decât atât, piramida populației este balansată, având o distribuție sănătoasă a grupelor de vârstă. Astfel, pentru următorii ani nu va avea probleme economice majore în plan intern cauzate de o populație îmbătrânită. În plus, acest fapt se poate observa și în proiecția populației Statelor Unite, realizată de PopulationPyramid.net, pentru 2100 care este estimată să ajungă la 421 de milioane de locuitori.

Imaginea 3.1

¹²⁴ Trading Economics, *United States Population*, <https://tradingeconomics.com/united-states/population>, accesat în data 25.04.2025.

Imaginea 3.2: Piramida Populației Statelor Unite

Sursa: PopulationPyramid.net

Imaginea 3.3: Proiecția populației pentru 2100 a Statelor Unite

Sursa: PopulationPyramid.net

Datele referitoare la produsul intern brut al Statelor Unite au fost colectate de la Banca Mondială între 2009 și 2023, iar pentru anul 2024 au fost preluate de pe Statista.¹²⁵ În urma colectării acestor date se poate observa faptul că economia Statelor Unite ale Americii a crescut semnificativ, ajungând la 14,48 de trilioane de dolari în 2009 la 29,16 trilioane de dolari în 2024. Conform graficului se poate observa că în 2021 a avut loc o creștere mai mare decât de obicei. Acest fapt este cauzat de politicile monetare luate de banca centrală americană în timpul pandemiei, care au dus la o inserție de lichiditate în economie. Cu toate acestea, a existat o creștere economică în urma pandemiei, dar în esență economia a crescut artificial într-o anumită măsură cauzată de masa monetară care a crescut. Acest fapt se poate observa în urma consultării datelor colectate de la banca centrală americană, unde se poate observa cantitatea de dolari care a intrat în circulație în piețele financiare în timpul pandemiei (Imaginea 3.4).¹²⁶ În acest grafic se poate observa faptul că de la aproximativ 850 de miliarde de dolari în circulație în 2009 s-a ajuns la aproximativ 1,800 miliarde de dolari în 2020, iar ca urmare a pandemiei totalul dolarilor în circulație a ajuns la finalul anului 2024 aproximativ 2,380 de miliarde, creșterea cea mai mare a acestei sume având loc după 2020. Mai mult de atât, au fost colectate datele din arhivele digitale ale CIA referitoare la produsul

¹²⁵ World Bank, *GDP (current US\$) - United States*,

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2023&locations=US&start=2009&view=chart>, accesat în data de 26.04.2025.

Statista, *The 20 countries with the largest gross domestic product (GDP) in 2024*,

<https://www.statista.com/statistics/268173/countries-with-the-largest-gross-domestic-product-gdp/>, accesat în data de 26.04.2025.

¹²⁶ Federal Reserve Economic Data, *Currency in Circulation (CURRCIR)*,

<https://fred.stlouisfed.org/series/CURRCIR#>, accesat în data de 26.04.2025.

intern brut raportat la paritatea puterii de cumpărare între 2009 și 2023, iar pentru 2024 au fost preluate de la Fondul Monetar Internațional (Imaginea 3.6).

Imaginea 3.4

US Money Supply M2 - USD Billion

Source: tradingeconomics.com | Federal Reserve

Imaginea 3.5: Masa monetară în circulație între 2009 și 2024.

Imaginea 3.6:

Un alt aspect important pentru sectorul economic în contextul acestui subiect de cercetare este rezerva monetară internațională. Acest indicator arată încrederea pe care o au celelalte state în alte active financiare, precum monedele naționale sau metalele prețioase, ca depozit de avuție. Conform datelor furnizate de Statista, dolarul a avut o evoluție considerabilă între 2009 și 2024 ca rezervă monetară internațională.¹²⁷ În 2009 dolarul reprezenta 37,13% din rezervele monetare la nivel internațional, având și cea mai mare cotă alocată comparativ cu alte monede naționale. În anul 2019 dolarul a atins un record de 57,98% ca rezervă monetară internațională, iar pentru următorii patru ani această cotă a fost în scădere, ajungând la 54,67% în 2024.

¹²⁷ Statista, *Share of currencies held in global foreign exchange reserves from 1st quarter 1999 to 4th quarter 2024*, <https://www.statista.com/statistics/233674/distribution-of-global-currency-reserves/>, accesat în data de 26.04.2025.

Imaginea 3.7

După cum s-a menționat în primul capitol în detalierea teoriei tranziției de putere, sectoarele economice ale statelor sunt relevante pentru a înțelege gradul de dezvoltare a acestora. În cazul în care un stat are o economie preponderent de tip agrar este subdezvoltat sau în curs de dezvoltare, dacă economia este de tip industrial înseamnă ca statul este în curs de dezvoltare, iar în cazul în care sectorul serviciilor este cel preponderent rezultă ca statul este unul dezvoltat. În această situație, au fost colectate datele de la Statista sub forma unui grafic pentru anii 2000-2021.¹²⁸ Datele au fost colectate din această sursă deoarece au fost cel mai complet set de date găsit pentru intervalul 2009-2024. Conform acestui grafic, se poate observa faptul că economia Statelor Unite ale Americii este una dezvoltată, sectorul serviciilor fiind cel mai important (reprezentând 76,51% din PIB în 2009 și 76,4% în 2021), fiind urmat de sectorul industrial (cu 19,27% din PIB în 2009 și 17,61% în 2021), în timp ce sectorul agricol a reprezentat 0,96% din PIB în 2009 și 0,94% în 2021. Astfel, se poate concluziona că economia Statelor Unite este dezvoltată.

¹²⁸ Statista, *Value added to gross domestic product across economic sectors in the United States from 2000 to 2021*, <https://www.statista.com/statistics/270001/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-the-us/>, accesat în data de 26.04.2025.

Imaginea 3.8: Distribuția produsului intern brut al Statelor Unite în domeniile economice

Republica Populară Chineză

În cazul Chinei, datele referitoare la populație au fost colectate de la Banca Mondială între 2009 și 2023, iar pentru anul 2024 au fost preluate de la Biroul Național de Statistică al Chinei.¹²⁹ Conform acestor date, se poate observa faptul că din 2009 până în 2021 populația Chinei a fost într-o creștere care a încetinit ulterior, iar din 2022 până în 2024 populația a început să scadă. După publicarea ultimelor date referitoare la populația Chinei se poate observa faptul că populația este în scădere pentru trei ani consecutivi, iar experții anticipează că acest trend va accelera în următorii ani.¹³⁰ În plus, conform piramidei populației preluată de la PopulationPyramid.net, populația Chinei este îmbătrânită, iar în

¹²⁹ Trading Economics, *China Population*, <https://tradingeconomics.com/china/population>, accesat în data de 26.04.2025.

National Bureau of Statistics of China, *National Economy Witnessed Steady Progress amidst Stability with Major Development Targets Achieved Successfully in 2024*, [https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202501/t20250117_1958330.html#:~:text=By%20the%20end%20of%202024,municipalities\)%2C%20a%20decrease%20of%201.39](https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202501/t20250117_1958330.html#:~:text=By%20the%20end%20of%202024,municipalities)%2C%20a%20decrease%20of%201.39), accesat în data de 26.04.2025.

¹³⁰ Reuters, *China's population falls for a third consecutive year*, <https://www.reuters.com/world/china/chinas-population-falls-third-consecutive-year-2025-01-17/>, accesat în data de 26.04.2025.

următorii ani China va avea probleme interne în plan economic datorită acestei situații. Această situație este susținută și de proiecția populației Chinei pentru 2100, preluată de la aceeași sursă, care susține faptul că populația acestui stat va ajunge la 633 de milioane de locuitori.¹³¹

Imaginea 3.9

Imaginea 3.10: Piramida Populației Chinei

Sursa: PopulationPyramid.net

Imaginea 3.11: Proiecția populației Chinei pentru 2100

Sursa: PopulationPyramid.net

¹³¹ PopulationPyramid.net, China 2024, <https://www.populationpyramid.net/china/2024/>, accesat în data de 26.04.2025.

Datele referitoare la evoluția economiei chineze au fost colectate de la Banca Mondială între 2009 și 2023, iar pentru anul 2024 au fost preluate de la Statista.¹³² Conform acestor date, se poate observa faptul în această perioadă economia Chinei a fost una foarte spectaculoasă, crescând de la an la an considerabil. În 2009, produsul intern brut al Chinei era de 5,10 trilioane de dolari, iar la finalul anului 2024 produsul intern brut a ajuns la 18,27 de trilioane de dolari. Cu toate acestea, precum în cazul statelor Unite ale Americii, economia Chinei după pandemie a crescut mult mai mult decât de obicei din cauza măsurilor economice luate pe timpul pandemiei. Acest fapt se poate observa și în analizarea datelor colectate despre masa monetară în circulație din China. Aceste date, au fost colectate de la Trading Economics sub forma unui grafic pentru anii 2009-2024.¹³³ Conform acestui grafic, se poate observa că anul în ianuarie masa monetară în circulație este injectată în piață datorită dezvoltării economice. Cu toate acestea, se poate observa că în timpul pandemiei masa monetară în circulație a crescut mai mult decât de obicei, iar punctul cel mai vizibil al acestei creșteri la finalul pandemiei în 2022. Mai mult de atât, au fost colectate datele din arhivele digitale ale CIA referitoare la produsul intern brut raportat la paritatea puterii de cumpărare între 2023, iar pentru 2024 au fost preluate de la Fondul Monetar Internațional (Imaginea 3.14).

¹³² World Bank, *GDP (current US\$) – China*, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2023&locations=CN&start=2009&view=chart>, accesat în data de 26.04.2025.

Statista, *The 20 countries with the largest gross domestic product (GDP) in 2024*, <https://www.statista.com/statistics/268173/countries-with-the-largest-gross-domestic-product-gdp/>, accesat în data de 26.04.2025.

¹³³ Trading Economics, *China Money Supply M0*, <https://tradingeconomics.com/china/money-supply-m0>, accesat în data de 26.04.2025.

Imaginea 3.12

CN Money Supply M2 - CNY Billion

Source: tradingeconomics.com | People's Bank of China

Imaginea 3.13: Masa monetară în circulație între 2009 și 2024. ¹³⁴

¹³⁴ Valoarea graficului este exprimată în miliarde de yuan chinezesc (renminbi)

Imaginea 3.14

Precum în cazul Statelor Unite ale Americii, au fost colectate datele referitoare la procentul ocupat de renminbi ca rezervă monetară internațională. Datele au fost colectate de la Statista.¹³⁵ Conform acestor date, se poate observa faptul că între 2009 și 2016, moneda Chinei nu a fost utilizată ca rezervă monetară internațională. Cu toate acestea, renminbi-ul a început să fie utilizată ca rezervă monetară internațională din 2017, având o cotă de 0,87%. Nivelul maxim atins de renminbi ca rezervă monetară internațională a fost în 2022 cu 2,64%. Cu toate acestea, pentru următorii doi ani cota ocupată de moneda Chinei a scăzut.

¹³⁵ Statista, *Share of currencies held in global foreign exchange reserves from 1st quarter 1999 to 4th quarter 2024*, <https://www.statista.com/statistics/233674/distribution-of-global-currency-reserves/>, accesat în data de 26.04.2025.

Imagine 3.15

În cazul Chinei, datele despre sectoarele sale economice au fost colectate de la Statista. Precum în cazul Statelor Unite, aceste date au fost colectate sub forma unui grafic pentru anii 2014-2024, fiind cel mai complet set de date pentru perioada vizată în această cercetare.¹³⁶ Astfel, se poate observa că distribuția produsului intern brut al Chinei în funcție de sectoarele economice a fost unul balansat, specific statelor în dezvoltare. În 2014 cel mai mare sector economic al Chinei a fost cel de servicii cu 48,3% din PIB, urmat de sectorul industrial cu 41,1% din PIB, în timp ce sectorul agricol a avut aproximativ 8,6% din PIB. Până în 2024, se poate observa evoluția economiei chineze raportat la aceste sectoare. Astfel, se poate observa că în 2024 sectorul serviciilor a atins 56,7% din PIB, sectorul industrial a scăzut la 36,5% din PIB, iar cel agricol a scăzut la 6,8% din PIB.

¹³⁶ Statista, *Distribution of the gross domestic product (GDP) across economic sectors in China from 2014 to 2024*, <https://www.statista.com/statistics/270325/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-china/>, accesat în data de 26.04.2025.

Imaginea 3.16: Distribuția produsului intern brut al Chinei în domeniile economice

Date comune pentru sectorul financiar

Un alt indicator relevant pentru acest subiect, care a fost menționat și de Ray Dalio în cartea sa, este topul celor mai mari bănci la nivel internațional după totalul activelor deținute. În contextul aceste cercetări au fost colectate informațiile relevante care să cuprindă topul celor 20 de bănci la nivel internațional în anul 2009, respectiv 2024. Astfel, se va putea înțelege evoluția dezvoltării financiare în Statele Unite, dar și a Chinei. Pentru topul băncilor din anul 2009 informațiile au fost colectate de la The Banker.¹³⁷ Conform acestor informații, se poate observa faptul băncile americane au ocupat trei locuri în top 20 (pe locul 10, 8 și 6). În contrast, se poate observa faptul băncile din China au ocupat două locuri în top 20 (pe locul 18 și 11). Pentru anul 2024, aceste informații au fost colectate de la de S&P Global.¹³⁸ Conform acestor informații, băncile Statelor Unite ale Americii ocupă în 2024 patru locuri în topul celor 20 celor mai mari bănci (pe locul 16, 12, 6 și 5). În contrast față de 2009, băncile chineze au ocupat în 2024 șase locuri în topul celor 20 celor mai mari bănci,

¹³⁷ The Banker, *Top 25 banks by assets 2009*, <https://www.thebanker.com/Rankings-data/Best-performing-banks/Top-1000-World-Banks-2010/Top-25-banks-by-assets-2009>, accesat în martie 2025.

¹³⁸ S&P Global, *The world's largest banks by assets, 2024*, <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/the-worlds-largest-banks-by-assets-2024>, accesat în martie 2025.

dintre care primele patru locuri din acest top sunt ocupate de băncile chineze (mai exact locurile 15, 11, 4, 3, 2 și 1).

TOP 25 BANKS BY ASSETS 2009			
Rank	Bank	Country	Assets (\$bn)
1	BNP Paribas	France	2965
2	Royal Bank of Scotland	UK	2750
3	Credit Agricole Group	France	2441
4	HSBC Holdings	UK	2364
5	Barclays	UK	2235
6	Bank of America Corp	US	2223
7	Deutsche Bank	Germany	2162
8	JPMorgan Chase & Co	US	2032
9	Mitsubishi UFJ Financial Group	Japan	2026
10	Citigroup	US	1857
11	Industrial Commercial Bank of China	China	1726
12	ING Bank	Netherlands	1677
13	Lloyds Banking Group	UK	1665
14	Ranco Santander	Spain	1600
15	Mizuho Financial Group	Japan	1557
16	Groupe BPCE	France	1482
17	Société Générale	France	1475
18	China Construction Bank Corporation	China	1409
19	UniCredit	Italy	1338
20	UBS	Switzerland	1300

Imaginea 3.17:

Cele mai mari 20 de bănci la nivel mondial în 2009 după totalul activelor deținute

Sursa: The Banker

Current rank	Previous rank	Current inc. previous	Company	Headquarters	Accounting principle	Total assets (US\$B)
1	1	NC	Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (1398-SEHK)	China	IFRS	6,203.44
2	3	▲	Agricultural Bank of China Ltd. (1288-SEHK)	China	IFRS	5,623.12
3	2	▼	China Construction Bank Corp. (939-SEHK)	China	IFRS	5,400.28
4	4	NC	Bank of China Ltd. (3988-SEHK)	China	IFRS	4,578.28
5	5	NC	JPMorgan Chase & Co. (JPM-NYSE)	US	U.S. GAAP	3,875.39
6	6	NC	Bank of America Corp. (BAC-NYSE)	US	U.S. GAAP	3,180.15
7	8	▲	HSBC Holdings PLC (HSBA-LSE)	UK	IFRS	2,919.84
8	9	▲	BNP Paribas SA (BNP-ENXTPA3)	France	IFRS	2,867.44
9	7	▼	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306-TSE)	Japan	Japanese GAAP	2,816.77
10	10	NC	Credit Agricole Group	France	IFRS	2,736.95
11	12	▲	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (1659-SEHK)	China	IFRS	2,217.86
12	11	▼	Citigroup Inc. (C-NYSE)	US	U.S. GAAP	2,200.83
13	13	NC	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316-TSE)	Japan	Japanese GAAP	2,027.34
14	17	▲	Banco Santander SA (SAN-BME)	Spain	IFRS	1,986.36
15	15	NC	Bank of Communications Co. Ltd. (3328-SEHK)	China	IFRS	1,982.89
16	16	NC	Wells Fargo & Co. (WFC-NYSE)	US	U.S. GAAP	1,932.47
17	14	▼	Mizuho Financial Group Inc. (8411-TSE)	Japan	Japanese GAAP	1,923.56
18	18	NC	Barclays PLC (BARC-LSE)	UK	IFRS	1,891.72
19	22	▲	Société Générale SA (GLE-ENXTPA7)	France	IFRS	1,717.49
20	20	NC	UBS Group AG (UBSD-SWX)	Switzerland	IFRS	1,717.25

Imaginea 3.18:

Cele mai mari 20 de bănci la nivel mondial în 2024 după totalul activelor deținute

Sursa: S&P Global

3.1.2 Sectorul militar

Statele Unite ale Americii

În cazul datelor și informațiilor pentru sectorul militar au fost selectate mai mulți indicatori care să acopere perioada 2009-2024 pentru a avea o imagine de ansamblu a evoluției celor două state în acest sector. Unul din primii indicatori și poate cei mai importanți utilizate este bugetul militar alături de procentul din produsul intern brut alocat pentru acesta. În cazul acestui indicator datele pentru bugetul anual au fost colectate din volumele „The Military Balance” ale International Institute for Strategic Studies între 2010 și 2025.¹³⁹ Concomitent, datele referitoare la cota alocată din buget pentru sectorul militar au fost colectate de la Stockholm International Peace Research Institute pentru anii 2009-2024.¹⁴⁰ Astfel, conform graficului realizat în urma acestor date se poate observa că bugetul militar al Statelor Unite a crescut de la aproximativ 650 de miliarde de dolari în 2009 la aproape 1.000 de miliarde de dolari în 2024 în timp ce bugetul alocat pentru sectorul militar din produsul intern brut a scăzut de la aproximativ 5% în 2009 la aproximativ 3,4% în 2024.

¹³⁹ International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance*, London, Routledge, 2010-2025.

¹⁴⁰ Stockholm International Peace Research Institute, *SIPRI Military Expenditure Database*, <https://www.sipri.org/databases/milex>, accesat în data de 04.05.2025.

Imaginea 3.19

Alte aspect important pentru acest sector sunt efectivele forțelor armate, distribuția forțelor armate și totalul rezervei militare între 2009 și 2024. Aceste date au fost colectate din volumele „The Military Balance” ale International Institute for Strategic Studies între 2010 și 2025.¹⁴¹ În cazul totalului forțelor armate, conform datelor colectate se poate observa faptul că efectivele militare active a Statelor Unite a scăzut constant de la an la an, de la aproape 1,6 milioane în 2009 la aproximativ 1,3 milioane în 2024 (Imaginea 3.20). În cazul distribuției efectivelor în funcție de ramura armată se pot observa mai multe aspecte pentru perioada 2009-2024: forțele Armatei americane au scăzut de la an la an în timp ce efectivele Forțelor Navale și Forțelor Aeriene au crescut, forțele Marinei americane au rămas constante ca procent din totalul forțelor armate, forțele Pazei de Coastă au crescut foarte puțin din 2009 până în 2024, iar în 2020 IISS a început să furnizeze în volumele sale date referitoare la Forțele Spațiale care au fost în creștere constantă până în 2024 (Imaginea 3.21). În cazul rezervei militare, conform datelor colectate, numărul acesteia a avut o perioadă de scădere între 2009-2012, fiind urmată de o perioadă de creștere până în 2021, iar din 2021 până în 2024 a fost în scădere. Cu toate acestea, per ansamblu totalul rezervei militare a scăzut semnificativ de la aproximativ 865.000 de efective în 2009 la aproximativ 800.000 de efective în 2024.

¹⁴¹ International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance*, London, Routledge, 2010-2025.

Imaginea 3.20

Imaginea 3.21

Imaginea 3.22

Un alt indicator relevant pentru acest subiect este totalul bazelor militare. Acest detaliu fusese utilizat și de Ray Dalio în cartea sa în cazul tranziției de putere dintre Marea Britanie și Statele Unite. În cazul acestei cercetări, aceste informații au fost colectate sub formă de imagini din cadrul proiectului „Base Nation”, unde au fost localizate numărul bazelor militare americane pentru mai mulți ani, realizat de David Vine care a scris și o carte pentru acest subiect.¹⁴² Conform acestor date, în anul 2007 se poate observa faptul că cele mai multe baze americane se aflau în Europa, mai exact în Germania (287) și Italia (89), urmată de Asia, mai exact Japonia (130) și Coreea de Sud (106), iar ulterior de Orientul Mijlociu, mai exact de Irak (55-100) și Afganistan (16-80) (Imaginea 3.23). În cazul imaginii pentru anul 2015, se poate observa faptul că numărul bazelor americane a scăzut în anumite regiuni, rămânând 174 în Germania, 50 în Italia, 130 în Japonia, 106 în Coreea de Sud, 6 în Irak și 9 în Afganistan (Imaginea 3.24). Conform imaginii pentru anul 2020 se poate observa faptul că numărul bazelor militare a scăzut, cele mai multe baze fiind în Germania (119), Japonia (119) și Coreea de Sud (80) (Imaginea 3.25). Pentru anul 2024 nu au existat reprezentări imagistice a bazelor americane pe glob la momentul redactării acestei lucrări. În acest sens, au fost colectate date furnizate de Statista referitoare la prezența pe glob a

¹⁴² David Vine, *Bases Maps*, <https://www.basenation.us/maps.html>, accesat în data de 26.04.2025.

trupelor americane.¹⁴³ Conform acestor date, cele mai multe trupe americane se află în Germania, Japonia și Coreea de Sud (Imaginea 3.26).

U.S. Military Bases Abroad, 2020

In 2020, the United States controlled around 800 bases outside the 50 U.S. states and Washington, DC. Map reflects bases' relative number and positioning given best available data. For ease of comparison we use contemporary borders and a Mercator projection.

Map by Kelly Martin / kmatrindesign.com for David Vine, *The United States of War: A Global History of America's Endless Conflicts, from Columbus to the Islamic State* (University of California Press, 2020).

Imaginea 3.25: Bazele militare ale Statelor Unite de pe glob la 2020

Imaginea 3.26: Trupele americane desfășurate în afara Statelor Unite în iunie 2024

Republica Populară Chineză

Precum în cazul colectării datelor pentru Statele Unite în sectorul militar, au fost urmăriți aceeași indicatori. Un prim indicator pentru a înțelege evoluția sectorului militar al Chinei este bugetului militar și procentul acestui buget din produsul intern brut între 2009 și 2024. Datele pentru bugetul militar al Chinei au fost colectate din volumele „The Military Balance” publicate de International Institute for Strategic Studies între 2010 și 2025.¹⁴⁴ În cazul procentului din PIB alocat bugetului militar datele au fost colectate de la Stockholm International Peace Research Institute pentru anii 2009-2024.¹⁴⁵ Conform graficului realizat după colectarea acestor date se poate observa faptul că bugetul militar a crescut constant, de la aproximativ 70 de miliarde de dolari în 2009 la aproximativ 235 de miliarde de dolari în 2024, în timp ce procentul alocat acestui buget din PIB a scăzut (cu toate că nu este așa de mare) de la aproximativ 1,9% în 2009 la aproximativ 1,71% în 2024.

Imaginea 3.27

Totodată, au fost colectate datele pentru efectivele forțelor armate, distribuția forțelor armate și totalul rezervei militare între 2009 și 2024. Pentru acești indicatori datele au fost colectate din volumele „The Military Balance” publicate de International Institute for

¹⁴⁴ International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance*, London, Routledge, 2010-2025.

¹⁴⁵ Stockholm International Peace Research Institute, *SIPRI Military Expenditure Database*, <https://www.sipri.org/databases/milex>, accesat în data de 04.05.2025.

Strategic Studies între 2010 și 2025.¹⁴⁶ Dat fiind faptul că regimul Chinei este unul autoritar, există o lipsă de transparență în special în sectorul militar care îngreunează stabilirea puterii militare. Conform graficului realizat cu datele colectate pentru efectivele militare active, se poate observa faptul că totalul efectivelor a fost de aproximativ 2,3 milioane în 2009 și de aproximativ 2 milioane în 2024 (Imaginea 3.28). Cu toate acestea, totalul exact al efectivelor militare active nu este disponibil prin surse deschise. În cazul distribuției forțelor armate, în 2009 armata chineză reprezenta aproximativ 71% din totalul efectivelor, urmată de Forțele Aeriene (13,3%), Forțele Navale (11,31%) și Forțele de Rachete Strategice (4,43%). În 2016, IISS diversifică forțele armate ale Chinei și include încă două categorii: Forțele de Suport Strategic și Altele. Astfel, conform datelor pentru 2024, armata reprezintă aproximativ 47% din totalul efectivelor, Forțele Aeriene reprezintă aproximativ 20%, Forțele Navale reprezintă aproximativ 12%, Forțele de Rachete Strategice reprezintă aproximativ 6%, Forțele de Suport Strategic reprezintă aproximativ 7% și categoria Altele aproximativ 7% (Imaginea 3.29). Nu în ultimul rând, conform datelor colectate, rezerva militară a Chinei este aproximată la 510.000, din cauza aceleași probleme: transparența (Imaginea 3.30). Mai mult atât, în 2024 Xi Jinping a anunțat faptul că Forțele de Suport Strategic vor fi înlocuite de Forțele de Suport informațional.¹⁴⁷ Conform unor analize, există posibilitatea ca această nouă ramură să aibă atribuții în intelligence și apărare cibernetică.¹⁴⁸

¹⁴⁶ International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance*, London, Routledge, 2010-2025.

¹⁴⁷ Gordon Arthur, *Why China axed the Strategic Support Force and reshuffled the military*, <https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2024/04/26/why-china-axed-the-strategic-support-force-and-reshuffled-the-military/>, accesat în data de 07.05.2025.

¹⁴⁸ Meia Nouwens, *China's new Information Support Force*, <https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/05/chinas-new-information-support-force/>, accesat în data de 07.05.2025.

Imaginea 3.28

Imaginea 3.29:

Imaginea 3.30:

Când vine vorba de bazele militare ale Chinei de pe glob, până în prezent există o singură bază militară deschisă oficiala. Aceasta se află în Djibouti și a fost deschisă în 2017 la aceeași dată la care Armata de Eliberare a Poporului a marcat 90 de ani de existență.¹⁴⁹ În 2023, The Guardian relatează faptul că este posibil ca decidenții chinezi să-și planuiască construirea unor noi baze navale în alte state (locații care pot fi observate în Imaginea 3.31 marcate cu roșu).¹⁵⁰ Mai mult de atât, BBC relatează în 2024 faptul că nave militare chineze sunt observate în mod regulat staționând în portul Ream din Cambodgia amintind de un document secret dintre China și Cambodgia apărut în spațiul public 2019, document care este negat și catalogat drept fake news de oficialii din Cambodgia, prin care se stipulează că armata chineză a concesionat portul pe o perioadă de 30 de ani inclusiv în scopuri militare.¹⁵¹

¹⁴⁹ Reuters, *China formally opens first overseas military base in Djibouti*, <https://www.reuters.com/article/world/china-formally-opens-first-overseas-military-base-in-djibouti-idUSKBN1AH3E1/>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁵⁰ Amy Hawkins, Helen Davidson, *China may be planning overseas naval bases in Asia and Africa, say analysts*, <https://www.theguardian.com/world/2023/jul/27/china-building-overseas-naval-bases-across-asia-and-africa-say-analysts>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁵¹ Jonathan Head, *Does China now have a permanent military base in Cambodia?*, <https://www.bbc.com/news/articles/cx2k42n54kvo>, accesat în data de 26.04.2025.

Imaginea 3.31: Reprezentarea locațiilor singurei baze militare a Chinei din Djibouti și locația potențialelor baze militare care s-ar putea deschide în viitor

Cu toate acestea, în ciuda faptului că există o singură bază militară oficială în afara Chinei trebuie luat în considerare un alt aspect. În schimbul utilizării forțelor armate convenționale în afara teritoriului său, China utilizează companii militare private și mercenari. Astfel, conform informațiilor din surse deschise se poate observa faptul că aceste companii sunt prezente în multe state (Imaginea 3.32).¹⁵² Conform informațiilor furnizate de MERCIS, se poate observa faptul că trei astfel de companii chinezești peste 65.000 de angajați (Imaginea 3.33).¹⁵³ Utilizarea unor astfel de companii de către China este datorată faptului că statul chinez trebuie să dețină cel puțin 51% din acțiunile unei companii militare private, conform legislației.¹⁵⁴

¹⁵² Helena Legarda, Meia Nouwens, *GUARDIANS OF THE BELT AND ROAD The internationalization of China's private security companies*, <https://mercis.org/en/report/guardians-belt-and-road>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁵³ *Ibidem*

¹⁵⁴ Rus Andrei-Vasile, „RUSSIA’S USE OF PMCS AS A FOREIGN POLICY INSTRUMENT IN MALI POST 2021”, în *Revista Strategic Impact*, vol. 4, nr. 93, 2024, pp. 37-38.

Imaginea 3.32: State unde sunt prezente companii militare private din China
 Sursa: Merics

The largest and most active Chinese PSCs all claim to operate worldwide

	China Security and Protection Group (中安保安实业有限公司)	HuaXin ZhongAn (花信中安保安服务有限公司)	Beijing DeWe Security Services Limited Company (北京德威保安服务有限公司)	Frontier Services Group (先丰服务集团)	China Overseas Security Group (中国海外保安集团)
Number of employees	+30,000	+15,000	Total unknown, +350 based abroad	Total unknown, 432 in headquarters	+20,000
Top leadership	Liu Wei (刘伟) (Chairman)	Yin Weihong (殷卫宏) (Founder)	Li Xiaopeng (李晓鹏) (Chairman)	Erik D. Prince (Chairman)	Jiang Xiaoming (蒋晓明) (Managing Director)
Date established	1994	2004	2011	2014	2015 (consortium formed by 5 Chinese PSCs)
Where they claim to work	Global, with a BRI focus	Global	Global	BRI focus	Global, with a BRI focus
Website	http://www.cspb.com/	http://www.hxza.com/	http://www.dewesecurity.com/sy	http://www.fsgroup.com/index.html	http://www.cosg-ss.com.cn/
Logo					

merics

Imaginea 3.33: Informații despre unele din cele mai relevante companii militare private din China
 Sursa: Merics

3.1.3. Sectorul politic

Statele Unite ale Americii

I. Statele Unite ale Americii sub leadershipul lui Barack Obama (2009-2017)

În Strategia de Securitate Națională a Statelor Unite ale Americii din 2010, redactată de administrația Barack Obama, China nu este portretizată ca un adversar strategic. Conform documentului, Statele Unite încurajează o Chină care ia decizii în favoarea păcii, securității și prosperității, prin cooperarea în domenii de interes comun, precum neproliferarea armelor nucleare sau combaterea încălzirii globale.¹⁵⁵

În 2011, după ce Statele Unite și-a finalizat aventura în Orientul Mijlociu, atingându-și obiectivul de a neutraliza pe Osama Bin Laden, a trebuit să își recalculeze obiectivele strategice. Astfel, în noiembrie 2011 administrația prezidențială a lui Obama a anunțat în fața parlamentului australian cunoscutul „Pivot Asiatic”, declarând că regiunea Asiei Pacific este o prioritate de top.¹⁵⁶ Fostul consilier de securitate națională Zbigniew Brzezinski susține în cartea sa „The Grand Chessboard” faptul că „Pivoții geopolitici sunt statele a căror importanță derivă nu din puterea și motivația lor, ci mai degrabă din locația lor sensibilă și din consecințele condiției lor potențial vulnerabile pentru comportamentul jucătorilor geostrategici”.¹⁵⁷ Totodată, acesta menționează faptul că „cel mai adesea, pivoții geopolitici sunt determinați de geografia lor, ceea ce le conferă în unele cazuri un rol deosebit fie în definirea accesului la o zonă importantă, fie în refuzarea resurselor unui jucător semnificativ.”¹⁵⁸ În plus, Brzezinski menționează că „În unele cazuri, un pivot geopolitic poate acționa ca un scut defensiv pentru un stat vital sau chiar pentru o regiune. Uneori, se poate spune că însăși existența unui pivot geopolitic are consecințe politice și culturale foarte semnificative pentru un jucător geostrategic vecin mai activ.”¹⁵⁹

Un an mai târziu după ce Statele Unite au decis să pivoteze către regiunea Asia Pacific, la 15 martie 2012 a intrat în vigoare Acordul de liber schimb UE-Coreea de Sud semnat în 2007.¹⁶⁰ O altă decizie politică importantă luată de Statele Unite a fost intrarea în Parteneriatul Trans-Pacific în 2016. Inițial, George W. Bush a anunțat în 2008 faptul că Statele Unite vor începe negocieri pentru a intra în acest acord, iar după ce Barack Obama a devenit președinte în 2009 a decis să continue negocieri.¹⁶¹ Aproximativ în aceeași perioadă

¹⁵⁵ The White House, *National Security Strategy*, Washington D.C.: The White House, 2010, pp. 43

¹⁵⁶ BBC, *Barack Obama says Asia-Pacific is 'top US priority'*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-15715446>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁵⁷ Zbigniew Brzezinski, *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*, New York, Basic Books, 2016, pp. 41.

¹⁵⁸ *Ibidem*, pp. 41.

¹⁵⁹ *Ibidem*, pp. 41.

¹⁶⁰ Office of the United States Trade Representative, *U.S. - Korea Free Trade Agreement*, <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁶¹ James McBride, Andrew Chatzky, Anshu Siripurapu, *What's Next for the Trans-Pacific Partnership (TPP)?*, <https://www.cfr.org/backgrounder/what-trans-pacific-partnership-tpp>, accesat în data de 26.04.2025.

în care administrația prezidențială anunța noul pivot asiatic, Secretara de State Hillary Clinton portretiza acest acord drept piesa centrală pentru pivotul geopolitic.¹⁶²

II. Statele Unite ale Americii sub primul mandat a lui Donald Trump (2017-2021)

La scurt timp după inaugurarea lui Donald Trump în funcția de președinte a fost publicată noua Strategie de Securitate Națională a Statelor Unite ale Americii. Conform acestui document, China este văzută ca principalul adversar al Statelor Unite fiindcă „încearcă să erodeze securitatea și prosperitatea Americii” și încearcă „să creeze o lume în antiteză cu valorile și interesele Statelor Unite ale Americii”.¹⁶³ În aceeași perioadă, după ce Donald Trump preia administrația prezidențială americană Statele Unite se retrag din Parteneriatul Trans-Pacifc.¹⁶⁴ Importanța acestui acord comercial era datorată faptului că statele care făceau parte din acord cumulau 40% din produsul intern brut la nivel global, iar în cazul în care Statele Unite nu s-ar fi retras ar fi fost cel mai mare acord comercial realizat vreodată de statul SUA.¹⁶⁵

Un an mai târziu, a fost publicat un alt document important: Rezumatul Strategiei Naționale de Apărare din 2018 a Statelor Unite ale Americii. În acest document China este portretizată din nou ca un rival strategic, iar conform strategiei intenția Beijingului de a-și moderniza armata „urmărește hegemonia asupra regiunii indo-pacifice pe termen apropiat”.¹⁶⁶

Tot în 2018, un alt eveniment foarte relevant pentru acest subiect este războiul comercial lansat de Statele Unite asupra Chinei. Acesta a început în iulie 2018 când Statele Unite au impus tarife de 25% asupra unor produse chinezești, însumând aproximativ 34 de miliarde de dolari.¹⁶⁷ Timp de doi ani cele două state își impun reciproc tarife și restricții comerciale, care în total au ajuns la aproximativ 550 de miliarde de dolari asupra produselor din China și aproximativ 185 de miliarde de dolari asupra produselor Statelor Unite.¹⁶⁸ În

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ Peter Frankopan, *Noile Drumuri ale Mătășii: Prezentul și Viitorul Lumii*, București, Editura Trei, 2021, pp. 123.

¹⁶⁴ James McBride, Andrew Chatzky, Anshu Siripurapu, *What's Next for the Trans-Pacific Partnership (TPP)?*, <https://www.cfr.org/background/what-trans-pacific-partnership-tpp>, accesat în data de 26.04.2025

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ Peter Frankopan, *op.cit.*, pp. 123.

¹⁶⁷ Andrew Mullen, *US-China trade war: timeline of key dates and events since July 2018*, <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3177652/us-china-trade-war-timeline-key-dates-and-events-july-2018?module=inline&pgtype=article>, accesat în data de 26.04.2025

¹⁶⁸ *Ibidem*.

urma acestui conflict comercial s-a semnat la 15 ianuarie „Faza 1 a Acordului Comercial”, care se dovedește ulterior a fi inefficient.¹⁶⁹

O ultimă decizie din 2018 relevantă pentru subiectul acestei cercetări este acordul comercial USMCA (United States-Mexic-Canada Agreement). Acest acord a fost renegociat în timpul mandatului lui Trump și a înlocuit acordul comercial NAFTA (North American Free Trade Agreement). În acordul renegociat a fost introdusă o clauză nouă prin care statele semnatare se obligă de a informa Statele Unite în cazul în care intră în negocieri comerciale cu alte state care „nu au economie de piață”, făcându-se referire la China.¹⁷⁰

La 8 octombrie 2019 Statele Unite și Japonia au ajuns la un consens legat de un acord comercial în domeniul agricol și industrial, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020.¹⁷¹ Tot în 2020, Congresul american a promulgat inițiativa TAIPEI (Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative) prin care Statele Unite își reiterează politica de susținere a relațiilor economice, politice și de securitate cu Taiwan-ul.¹⁷²

III. Statele Unite ale Americii sub mandatul lui Joe Biden (2021-2024)

Una din primele decizii luate sub mandatul prezidențial a lui Joe Biden este parteneriatul AUKUS semnat în septembrie 2021 între Australia, Marea Britanie și Statele Unite. Scopul acestui parteneriat este „de a întări abilitățile fiecărui guvern de a-și susține interesele de securitate și apărare bazându-se pe legăturile bilaterale de lungă durată și în curs de desfășurare”.¹⁷³ Mai mult decât atât, conform Departamentului Apărării al Statelor Unite acest parteneriat reflectă „angajamentul continuu al Australiei, Marea Britanie și Statelor Unite de a sprijini un Indo-Pacific liber și deschis, pașnic, sigur și stabil.”¹⁷⁴

În mai 2022, Statele Unite ale Americii lansează un program asemănător cu „Belt & Road Initiative” lansată de China, intitulat „Indo-Pacific Economic Framework for

¹⁶⁹ Jacob Pramuk, *Trump signs 'phase one' trade deal with China in push to stop economic conflict*, <https://www.cnn.com/2020/01/15/trump-and-china-sign-phase-one-trade-agreement.html>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁷⁰ Peter Frankopan, *op.cit.*, pp. 197

¹⁷¹ U.S. Customs and Border Protection, *Japan Trade Agreement*, <https://www.cbp.gov/trade/free-trade-agreements/japan>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁷² United States Congress, *S.1678 - Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019*, <https://www.congress.gov/bills/116th-congress/senate-bill/1678/text>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁷³ U.S. Department of Defense, *AUKUS: The Trilateral Security Partnership Between Australia, U.K. and U.S.*, <https://www.defense.gov/Spotlights/AUKUS/>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁷⁴ *Ibidem*.

Prosperity” (IPEF) care realizat alături de 14 state din regiunea Indo-Pacifcă.¹⁷⁵ Acest este oarecum similar cu Parteneriatul Trans-Pacific fiindcă cele 14 state partenere ale Statelor Unite reprezintă 40% din produsul intern brut la nivel global și 28% din comerțul cu bunuri și servicii.¹⁷⁶

La finalul anului 2022 în octombrie, Statele Unite au publicat noua Strategie de Securitate Națională. Asemănător cu cea din timpul mandatului lui Trump, China este portretizată ca principal rival strategic care încearcă să remodeleze ordinul internațional în timp ce își consolidează capacitățile pentru a-și atinge obiectivele.¹⁷⁷ Conform acestei strategii, regiunea Indo-Pacifcă este vitală pentru securitatea Statelor Unite, iar pentru a asigura un „Indo-Pacifc liber și deschid” Statele Unite susțin consolidarea parteneriatelor bilaterale cu statele din regiune, statele din ASEAN, dar și cu alte state cu interese comune pentru regiune.¹⁷⁸

Republica Populară Chineză

I. Sub conducerea lui Hu Jintao (2009-2013)

Cu toate că în această cercetare este acoperită doar o mică parte din mandatul prezidențial al lui Hu Jintao, există anumite decizii importante pentru subiectul abordat. Unul dintre aceste evenimente, care este și unul din cele mai importante, este crearea alianței BRICS. Formatul a început ca un grup informal în 2006, dar a evoluat într-o alianță internațională. Pe 16 iulie 2009, a avut loc la Ekaterinburg, Rusia, primul summit BRIC, iar la scurt timp după aceea, în septembrie 2009, formatul a fost oficializat. Un an mai târziu, în 2010 formatul BRIC se își schimbă numele în BRICS, după ce Africa de Sud este acceptată în alianță.¹⁷⁹ Cu toate acestea, în cadrul primului summit din 2009 statele și-au afirmat angajamentul față de o ordine mondială multipolară și au solicitat apariției unei noi rezerve monetare internaționale ca alternativă la dolarul Statelor Unite.¹⁸⁰ Mai mult de atât, în 2012 liderii BRICS au luat în considerare înființarea unei instituții financiare proprii: New

¹⁷⁵ Office of the United States Trade Representative, *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)*, <https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ The White House, *National Security Strategy*, Washington D.C.: The White House, 2022, pp. 8.

¹⁷⁸ *Ibidem*, pp. 37-38.

¹⁷⁹ BRICS India 2021, *Evolution of BRICS*, <https://brics2021.gov.in/about-brics#:~:text=After%20a%20series%20of%20high,New%20York%20in%20September%202010.>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁸⁰ Encyclopædia Britannica, *BRICS*, <https://www.britannica.com/topic/BRICS>, accesat în data de 26.04.2025.

Development Bank. Astfel, în 2013 liderii BRICS au căzut de acord asupra fezabilității unei astfel de bănci, iar în 2015 aceasta a fost deschisă oficial.¹⁸¹

Un alt eveniment important care a avut loc în ultimii ani ai mandatului său a fost Al 18-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez (PCC), desfășurat în 2012. În cadrul acestui eveniment Hu Jintao anunță doi ani de referință pentru China, cunoscute drept cele două obiective centenare: 2021 și 2049. Primul an reprezintă centenarul înființării Partidului Comunist Chinez, iar obiectul obiectivul este „construirea unei societăți moderat prospere din toate punctele de vedere”, în timp ce anul 2049 reprezintă centenarul înființării Republicii Populare Chineze, iar obiectivul este „construirea unei țări socialiste moderne, prospere, puternice, democratice, avansate cultural și armonioase”.¹⁸² Mai mult de atât, în discursul lui Xi Jinping de la 29 noiembrie 2012 se aduce în discuție „Visul Chinez”, mai exact cel al renașterii națiunii chineze, care să fie realizat până în 2049.¹⁸³ Un aspect și mai important este legătura dintre renașterea națiunii chineze aduse în discuție de Xi Jinping în 2012 cu alte discursuri ale sale, precum cel de la al 19-lea Congres Național al PCC, când Xi Jinping aduce în discuție reunificarea Chinei cu regiunile Hong Kong, Macao și Taiwan.¹⁸⁴

II. Sub conducerea lui Xi Jinping (2013-2024)

La scurt timp după ce Xi Jinping a devenit președintele Chinei, acesta a realizat o vizită oficială la 6 septembrie în capitala Kazahstanului. În cadrul acestei vizite, a susținut un discurs la Universitatea „Nazarbeiv” intitulat „Promovarea prieteniei între popoare și crearea unui viitor mai bun” în care declară că este momentul de a se construi „o centură economică de-a lungul Drumului Mătăsii”.¹⁸⁵ Astfel, ia naștere proiectul „O centură, un drum” (OBOR), care dorește revigorarea vechiului drum al mătăsii. Trei ani mai târziu după anunțarea acestui proiect decidenții din China au decis să schimbe numele acestuia în „Belt and Road Initiative”.¹⁸⁶

¹⁸¹ New Development Bank, *History*, <https://www.ndb.int/about-ndb/history/>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁸² Xinhua, CPC Q&A: What are China's two centennial goals and why do they matter?, http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/17/c_136686770.htm, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁸³ Xi Jinping, *Achieving Rejuvenation Is the Dream of the Chinese People*, <https://www.neac.gov.cn/seac/c103372/202201/1156514.shtml>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁸⁴ Jude Blanchette, Briana Boland, Lily McElwee, *What is Beijing's Timeline for "Reunification" with Taiwan?*, <https://interpret.csis.org/what-is-beijings-timeline-for-reunification-with-taiwan/>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁸⁵ Peter Frankopan, *op.cit.*, pp. 69.

¹⁸⁶ Una Aleksandra Berzina-Cerenkova, *BRI Instead of OBOR – China Edits the English Name of its Most Ambitious International Project*, <https://www.liia.lv/en/opinions/bri-instead-of-obor-china-edits-the-english-name-of-its-most-ambitious-international-project-532>, accesat în data de 26.04.2025.

Tot în 2013 China și-a înființat propria instituție, Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură, după ce timp de mai mulți ani Statele Unite ale Americii au refuzat să accepte cererea Chinei de a primi un număr mai mare de voturi la Banca Mondială.¹⁸⁷ Aceasta are scopul de a concura cu instituțiile financiare create de SUA după cel de-al doilea Război Mondial: Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Spre exemplu, raportat la 2021, China deținea o putere de vot de 5.03% în Banca Mondială în contextul în care economia sa reprezenta 17% din totalul economiei globale, în timp ce SUA avea o putere de vot de 16%, relativ la fel cu procentul pe care îl reprezenta din totalul economiei globale.¹⁸⁸

În 2015 apare un document relevant pentru subiectul acestei cercetări: Strategia Militară a Chinei. Această strategie prevede că „Destinul Chinei este vital interconectat cu cel al lumii în ansamblu. [...] China va urma cu neclintire calea dezvoltării pașnice, va aplica o politică externă independentă de pace și o politică de apărare națională defensivă, se va opune hegemonismului și politicii de putere în toate formele sale și nu va căuta niciodată hegemonia sau expansiunea. [...] În acest nou punct de plecare istoric, forțele armate ale Chinei se vor adapta noilor schimbări din mediul de securitate națională, vor urma cu fermitate obiectivul Partidului Comunist Chinez (PCC) de a construi o armată puternică pentru noua situație, vor implementa directiva strategică militară de apărare activă în noua situație, vor accelera modernizarea apărării naționale și a forțelor armate, vor proteja cu fermitate suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei și vor oferi o garanție solidă pentru atingerea obiectivului strategic național al „celor două centenare” și pentru realizarea Visului Chinezesc de a realiza marea întinerire a națiunii chineze.”¹⁸⁹ Totodată, strategia menționează faptul că au loc schimbări majore privind echilibrul de putere și structura guvernantei globale. Cu toate acestea în timp de se menționează faptul că riscul unui război mondial este puțin probabil, se conturează faptul că există noi amenințări din partea hegemonismului.¹⁹⁰

Una dintre cele mai importante decizii luate în China din ultimii ani a fost cea din 2018, când s-a schimbat constituția și s-a eliminat limita mandatului prezidențial de două

¹⁸⁷ Graham Allison, *op.cit.*, pp. 63.

¹⁸⁸ Chris Humphrey, *The deeper questions about China and the multilateral banks underneath the Doing Business controversy*, <https://odi.org/en/insights/the-deeper-questions-about-china-and-the-multilateral-banks-underneath-the-doing-business-controversy/>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁸⁹ State Council of the People's Republic of China, *China's Military Strategy (full text)*, https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁹⁰ *Ibidem*.

termene.¹⁹¹ În urma acestei schimbări Xi Jinping are posibilitatea de a fi președinte pe viață. Astfel, în 2023 Xi Jinping obține al treilea mandat prezidențial fiind votat în mod unanim de Congresul Național Popular al Chinei.¹⁹²

Un an mai târziu, în 2019, China publică noua strategie militară intitulată „Apărarea națională a Chinei în Noua Eră”. Această strategie se axează pe modernizarea forțelor armate la standarde moderne și propune să fie atinse trei ținte: „Realizarea generală a mecanizării până în anul 2020, cu o informaționalizare semnificativ îmbunătățită și capacități strategice mult îmbunătățite; Promovarea cuprinzătoare a modernizării teoriei militare, a structurii organizaționale, a personalului militar, a armamentului și echipamentului, în concordanță cu modernizarea țării, și finalizarea practică a modernizării apărării naționale și a armatei până în 2035; și Transformarea completă a forțelor armate ale poporului în forțe de talie mondială până la mijlocul secolului XXI.”¹⁹³

O altă decizie din sfera politică cu impact în sectorul economic este introducerea monedelor digitale a băncii centrale (CBDC).¹⁹⁴ Încă din 2014 China testează această tehnologie, iar în 2020 a avut primul test propriu-zis care utilizează yuani chinezești digitali în regiunile Shenzhen, Suzhou, Chengdu, and Xiong'an.¹⁹⁵ La scurt timp în 2023, China National Petroleum Corporation (CNPC) a efectuat prima tranzacție cu yuani chinezești digitali pentru 1 milion de barili de petrol brut, fapt care indică un prim pas asupra înlocuirii petrodolarului.¹⁹⁶ Cu toate acestea procesul de dedolarizare demarat de China datează încă din anul 2009.

În aprilie 2022 în cadrul Forumului Asiatic Boao, președintele Xi Jinping a anunțat „inițiativa de securitate globală”. Această inițiativă propune 6 principii de bază și reprezintă nu doar perspectiva Chinei asupra ordinii internaționale, cât și viziunea sa asupra necesității

¹⁹¹ BBC, *China's Xi allowed to remain 'president for life' as term limits removed*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43361276>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁹² Yew Lun Tian, *Xi clinches third term as China's president amid host of challenges*, <https://www.reuters.com/world/china/chinas-parliament-elects-xi-jinping-chinas-president-2023-03-10/>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁹³ State Council of the People's Republic of China, *China's Defensive National Defense Policy in the New Era*, https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁹⁴ Central Bank Digital Currency (denumire în engleză) sunt monede digitale create de banca centrală a unui stat și utilizarea tehnologiei blockchain. Cu toate că analiza acestui aspect nu face obiectul principal al acestei cercetări, introducerea monedelor digitale controlate de banca centrala a Chinei pot fi privite prin prisma procesului de dedolarizare desfășurat de China.

¹⁹⁵ Theodore Benzmilller, *China's Progress Towards a Central Bank Digital Currency*, <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/chinas-progress-towards-central-bank-digital-currency>, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁹⁶ Tao Mingyang, *China completes first cross-border crude oil settlement in digital yuan*, <https://www.globaltimes.cn/page/202310/1300726.shtml>, accesat în data de 26.04.2025.

unei cooperări la nivel internațional. Conform acestei inițiative cele șase principii sunt: „Rămâneți dedicați viziunii unei securități comune, cuprinzătoare, cooperative și sustenabile”, „Rămâneți dedicați respectării suveranității și integrității teritoriale a tuturor țărilor”, „Rămâneți dedicați respectării scopurilor și principiilor Cartei ONU”, „Rămâneți dedicați luării în serios a preocupărilor legitime de securitate ale tuturor țărilor”, „Rămâneți dedicați rezolvării pașnice a diferențelor și disputelor dintre țări prin dialog și consultare.” Și „Rămâneți dedicați menținerii securității atât în domeniile tradiționale, cât și în cele netradiționale”.¹⁹⁷

În același an, a intrat în vigoare Parteneriatul Economic Comprehensiv Regional (RCEP). Acesta este un parteneriat economic între țările din Asia Pacific și cuprinde aproximativ 30% din produsul intern brut la nivel global, fiind similar cu acordul USMCA.¹⁹⁸

Imaginea 3.34: Statele din Parteneriatul Economic Comprehensiv Regional (RCEP)

Sursa: Deutsche Welle

¹⁹⁷ China's Diplomacy in the New Era, *The Global Security Initiative Concept Paper*, http://en.chinadiplomacy.org.cn/pdf/The_Global_Security_Initiative_Concept_Paper.pdf, accesat în data de 26.04.2025.

¹⁹⁸ Deniz ÜNVER, REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP): A FURTHER EXPLANATION - 10.02.2022 Blog No : 2022 / 4, <https://avim.org.tr/Blog/REGIONAL-COMPREHENSIVE-ECONOMIC-PARTNERSHIP-RCEP-A-FURTHER-EXPLANATION-10-02-2022>, accesat în data de 26.04.2025.

La a treia sesiune plenară a celui de-al 20-lea CC al PCC din 15-18 iulie 2024 s-a impus un nou an de referință până la care anumite reforme trebuie finalizate, pe lângă anii de referință propuși în 2012. Acest an de referință este 2029 fiindcă marchează 80 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze.¹⁹⁹ Prin această perioadă de cinci ani în care se dorește finalizarea reformelor, China vizează anumite sectoare cheie precum educația sau tehnologia cu scopul de a contracara eforturile Statelor Unite de a izola China.²⁰⁰

3.2 Analiza datelor

3.2.1 Analiza sectorului economic

Asemănător celorlalte două sectoare analizate anterior se pot observa anumite aspecte interesante pentru sectorul politic atât în cazul Statelor Unite, cât și a Chinei.

În cazul Statelor Unite, se pot observa următoarele aspecte:

- Populația este în creștere, iar piramida populației este balansată. Astfel, Statele Unite nu vor avea fi afectate de probleme economice (precum presiunea pusă de sistemul pensiilor, etc) cauzate de o populație în scădere.
- Produsul intern brut a crescut în medie cu 4,82% între 2009 și 2024.
- Produsul intern brut raportat la paritatea puterii de cumpărare a crescut în medie cu 4,01% între 2009 și 2023. Creșterea pentru anul 2024 nu a fost luată în considerare fiindcă datele au fost colectate din altă sursă, iar acestea par mult prea mari.
- Din cauza politicilor monetare din timpul masa monetară a Statelor Unite a crescut, fapt care va devaloriza dolarul pe termen lung.
- Cota dolarului ca rezervă monetară internațională a crescut între 2009 și 2024, fapt care indică creșterea încrederii altor state în dolar în contextul unei perioade marcate de crize constante.

¹⁹⁹ State Council of the People's Republic of China, *Communiqué of the Third Plenary Session of the 20th Central Committee of the Communist Party of China*,

https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202407/content_6963409.htm, accesat în data de 26.04.2025.

²⁰⁰ Victoria Belain, Dannie Pengin, Zhang Tongin, *China sets 2029 deadline to create science and tech 'quality workforce' to power nation*, <https://www.scmp.com/news/china/science/article/3271038/china-sets-2029-deadline-create-science-and-tech-quality-workforce-power-nation>, accesat în data de 26.04.2025.

- Statele Unite se încadrează în cel de-al treilea stadiu în care un stat se află, fapt care se poate observa în Imaginea 3.8. Mai exact, sectorul serviciilor reprezintă aproximativ 80% din produsul intern brut al SUA, aproximativ 19% sectorul industrial și aproximativ 1% cel agricol.
- Statele Unite ale Americii pierd controlul asupra centrului financiar global, fapt care se poate observa din transferul de avere dinspre băncile americane către cele chinezești (Imaginea 3.17 și Imaginea 3.18).

În cazul Republicii Populare Chineze, se pot observa următoarele aspecte:

- Populația este în scădere, fapt care va avea un impact asupra economiei Chinei în următorii ani.
- Produsul intern brut a crescut într-un ritm accelerat între 2009 și 2024, în medie cu 9,14%.
- Produsul intern brut raportat la paritatea puterii de cumpărare a crescut în medie cu 9,7% între 2009 și 2023. Creșterea pentru anul 2024 nu a fost luată în considerare fiindcă datele au fost colectate din altă sursă, iar acestea par mult prea mari.
- În cazul masei monetare, în perioada pandemiei aceasta nu a avut o creștere semnificativă asemănător cu situația Statelor Unite.
- Conform sursei citate, renminbi începe din 2017 să fie adoptat ca rezervă monetară internațională, fapt care indică încrederea pe care alte state o au în moneda Chinei. Este de așteptat ca adopția renminbi-ului ca rezervă monetară internațională să accelereze în anii următori ca urmare a creșterii economice a Chinei.
- Între 2014 și 2024, sectorul serviciilor a ocupat o cotă din ce în ce mai mare din produsul intern brut, mai exact sectorul serviciilor a crescut cu 8,4%. Astfel, dacă evoluția acestui sector va continua în același ritm, în aproximativ 20-30 de ani sectorul serviciilor va ajunge la un nivel asemănător cu cel al Statelor Unite. Cu toate acestea, pentru moment China poate fi încadrată în cel de-al doilea stadiu al unei puteri identificat de Organski în cartea sa.
- Centrul financiar global se transferă în China, fapt care se poate observa în Imaginea 3.17 și Imaginea 3.18. Situația este asemănătoare cu cea a topului băncilor din anul 1913 menționată de Ray Dalio în cartea sa.

3.2.2 Analiza sectorului militar

În cadrul analizei sectorului militar se pot observa niște aspecte interesante atât despre situația Statelor Unite ale Americii cât și despre cea a Chinei.

În cazul Statelor Unite, se pot observa următoarele aspecte:

- Suma bugetului și procentul din PIB ocupat de acesta a rămas constant între 2009 și 2011. După 2011 suma cheltuită pe sectorul militar a scăzut pentru o perioadă scurtă, dar după 2014 a crescut constant de la un an la altul, în contextul în care procentul din PIB acordat acestui sector a scăzut de la aproximativ 5% în 2009 la 3,4% în 2024.
- Totalul efectivelor militare a scăzut de la aproximativ 1,6 milioane (2009) la aproximativ 1,3 milioane (2024).
- Rezerva militară s-a aflat și ea în declin: de la aproximativ 860 de mii în 2009 la aproximativ 800 de mii în 2024.
- Apariția Forțelor Spațiale (în 2020, conform Imaginii 3.21), fapt care indică creșterea importanței spațiului ca teatru de război.
- Totalul bazelor de pe glob au rămas relativ constante (aproximativ 800), dar:
 - a) Numărul de baze americane din Europa a fost în scădere;
 - b) După retragerea americană din Orientul Mijlociu, bazele din regiune s-au redus drastic;
 - c) Numărul acestora din Asia Pacific a rămas constant (preponderent în Japonia, Coreea de Sud și Guam);
 - d) Cu toate că pentru 2024 nu s-a găsit o reprezentare grafică a tuturor bazelor militare americane de pe glob, conform Imaginii 3.26 statele care găzduiesc cele mai multe trupe americane sunt: Japonia, Coreea de Sud și Guam (în cazul regiunii Asia Pacific) și Germania, Italia și Marea Britanie (în cazul continentului european). Astfel, se poate deduce importanța celor trei state asiatice pentru SUA în contracararea ascensiunii chineze.

În cazul Republicii Populare Chineze, se pot observa următoarele aspecte:

- Bugetul forțelor armate a fost în creștere constantă din 2009 până în 2024, iar procentul din PIB acordat acestuia a fluctuat între 1,89% și 1,71%. Astfel, în contextul dezvoltării economice constante, China cheltuie mai mulți bani pe forțele armate, dar raportat la PIB procentul este scăzut, fapt care pune mai puțină presiune pe economie Chinei, banii respectivi putând fi cheltuiți în alte sectoare cheie sau investiții.

- Din cauza lipsei de transparență este incert totalul efectivelor forțelor armate. Cu toate acestea conform surselor citate, totalul efectivelor este undeva la aproximativ 2 milioane.
- Asemănător situației anterioare, totalul rezervelor forțelor armate este incert, dar sunt estimate ca fiind undeva la 500 de mii.
- În 2016, IISS adaugă două alte categorii de ramuri ale forțelor armate: Forțele de Suport Strategic și categoria „Altele”. Cu toate acestea, conform informațiilor din surse deschise Forțele de Suport Strategic se vor transforma în Forțele de Suport Informațional. Există posibilitatea ca acestea să aibă atribuții în intelligence, apărare cibernetică.
- Deschiderea oficială a primei baze militare chineze în 2017 reprezintă un eveniment major pentru subiectul cercetării. În urma acestui eveniment, China poate fi văzută într-adevăr ca un „imperiu” la început de drum, care a început să se extindă în afara granițelor sale. Este de așteptat ca în anii următori China va deschide mai multe baze militare în alte state de importanță strategică pentru aceasta (țări partenere în BRI, țări din Orientul Mijlociu - China fiind dependentă de resursele energetice din regiune cel puțin pentru moment, etc.).
- Cu toate că pentru moment China deține o singură bază militară în afara granițelor sale, aceasta utilizează companii militare și de securitate deținute de stat pentru a-și exercita influența în alte regiuni.

3.2.3 Analiza sectorului politic

Asemănător celorlalte două sectoare analizate anterior se pot observa anumite aspecte interesante pentru sectorul politic atât în cazul Statelor Unite, cât și a Chinei.

În cazul Statelor Unite, se pot observa următoarele aspecte:

- Momentul anunțării Pivotului Asiatic din 2011 poate fi interpretat ca fiind momentul în care decidenții americani conștientizează amenințarea ascensiunii Chinei în termeni de putere relativă la adresa securității naționale a Statelor Unite.
- Cu toate că în Strategia de Securitate Națională din 2010 China nu este portretizată drept un competitor strategic, acest lucru se schimbă în Strategiile de Securitate Națională din prima administrație a lui Trump și cea a lui Biden.
- Statele Unite a încercat să își consolideze parteneriatele din regiunea Asia Pacific. Acest lucru a avut loc fie prin acorduri sau parteneriate precum Parteneriatul Trans-Pacific, USMCA, USJTA, AUKUS sau IPEF.

- În plan intern SUA devine din ce în ce mai instabilă în sectorul politic (după cum se poate observa în Imaginea 1.6 și Imaginea 1.7). Mai mult de atât, poate fi trasă concluzia că leadershipul Statelor Unite este în declin, fapt susținut și de Ray Dalio în lucrarea sa. Totodată, comparativ cu China, Statele Unite au un leadership slab din următoarele motive:
 - a) Conflictul intern în plan politic este la un nivel ridicat (de văzut Imaginea 1.6 și Imaginea 1.7)
 - b) Președintele Statelor Unite (cu atribuții semnificative în politica externă) se schimbă o dată la patru ani, fapt care poate devia anumite direcții politice sau gradul de implicare în anumite angajamente. Astfel, există posibilitatea ca un președinte ales în următorii ani să vadă diferit competiția dintre SUA și China, adoptând o politică de izolaționism precum doctrina Monroe. Cu toate acestea, luând în considerare că poziția Statelor Unite față de China a fost constantă între 2009 și 2024, este de așteptat ca direcția aceasta să fie continuată.
- Poziția Statelor Unite față de China a devenit din ce în ce mai agresivă, în special în timpul primei administrații prezidențiale a lui Trump, culminând în 2018 cu războiul comercial lansat de SUA.
- Per ansamblu, politica adoptată de Statele Unite împotriva Chinei este o constantă încă din administrația lui Obama. Totodată, se poate observa faptul că Statele Unite și-au reorientat atenția spre China.

În cazul Republicii Populare Chineze, se pot observa următoarele aspecte:

- Formalizarea alianței BRICS în 2009 reprezintă un punct cheie în desfășurarea politicii globale în prima jumătate a secolului XXI. Totodată înființarea unor astfel de alianțe reprezintă un factor cheie în scindarea configurației globale din prezent în două blocuri adverse în secolul XXI, similar cu cele două blocuri din perioada Războiului Rece. Cu toate că BRICS este doar o alianță economică există și alte alianțe precum SCO relevante pentru subiectul cercetării (cu toate că acestea nu au fost menționate până acum în această cercetare).
- China contestă ordinea internațională condusă de Statele Unite, fapt care se observă prin înființarea unor instituții internaționale care concurează cu cele înființate de Statele Unite (ex: Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură), dar și contra-acorduri precum RCEP.
- Înființarea OBOR/BRI în 2013 reprezintă un pas important spre reconfigurarea unei ordini internaționale conduse de China. BRI este un element de importanță deosebită

pentru politica de „soft power” a Chinei care are scopul de a atrage diferite state în sfera sa de influență.

- Anii de referință stabiliți de leadershipul Chinei trebuie luați în considerare drept termene limită pentru îndeplinirea unor obiective politice importante, ci nu drept propagandă chineză:
 - a) 2021: Raportat la dezvoltarea economică pe care China a avut-o în ultimii ani obiectivul a fost îndeplinit;
 - b) 2035: Trebuie să ne așteptăm ca până în acest an obiectivele de modernizare a forțelor armate să fie îndeplinite;
 - c) 2049: După cum a fost menționat anterior, anul 2049 reprezintă centenarul înființării Republicii Populare Chineze. Astfel, acest an este unul de importanță deosebită pentru China. Totodată, există o posibilitate ridicată ca Taiwanul să fie reintegrat de către China în contextul în care aceasta își va atinge obiectivele propuse pentru 2035, atingând un nivel acceptabil în termeni de putere relativă pentru a-și atinge obiectivul renașterii națiunii chineze.
- În momentul de față China are un leadership puternic, fapt consolidat și de extinderea mandatului prezidențial a lui Xi Jinping din 2018. Astfel, pentru o perioadă semnificativă China va avea o direcție strategică constantă în atingerea obiectivelor pentru 2035 și 2049. Datorită consolidării puterii din 2018, politicile și scopurile finale ale Chinei nu vor avea abateri cauzate de eventuala schimbare a conducerii statului.
- La nivel politic China desfășoară un amplu proces de dedolarizare și cu toate că acest subiect poate fi acoperit într-o lucrare separată este relevant pentru această cercetare. Astfel, China a început să se decupleze de dolar fie prin utilizarea unor tehnologii emergente precum CBDC-urile, fie „internaționalizarea” renminbi-ului, fie prin inițiativa din cadrul alianței BRICS de a înființa o monedă nouă care să devină rezervă monetară internațională (cu toate că încă nu s-a concretizat o astfel de inițiativă). Trebuie să ne așteptăm ca în perioada următoare China va continua acest proces de dedolarizare.

Concluzii

Lucrarea de față a urmărit analiza relației dintre Statele Unite ale Americii și Republica Populară Chineză în perioada 2009–2024, prin prisma Teoriei Tranziției de Putere, având ca obiectiv principal evidențierea modului în care dinamica dintre o putere dominantă (SUA) și un „challenger” (China) influențează echilibrul de putere la nivel internațional. Structurată pe trei dimensiuni fundamentale, economică, militară și politică, cercetarea a demonstrat că asistăm la o competiție sistemică în creștere, cu potențial destabilizator pentru ordinea internațională post-Război Rece.

Imaginea de ansamblu a relației dintre Statele Unite ale Americii și Republica Populară Chineză în perioada 2009–2024 reflectă o dinamică de competiție strategică profundă, marcată de o tranziție treptată, dar fermă, în structura de putere globală. Din perspectiva Teoriei Tranziției de Putere, Statele Unite continuă să dețină poziția hegemonică, însă avantajul său relativ se diminuează constant, în timp ce China își consolidează poziția de putere în ascensiune, contestând din ce în ce mai vocal și mai vizibil ordinea internațională liberală postbelică.

În plan economic, diferențele dintre cele două state devin tot mai nuanțate. Deși Statele Unite păstrează o economie matură și stabilă, cu o monedă dominantă la nivel global, semnalele unei erodări treptate a supremației financiare sunt evidente, atât prin transferul de capital către instituții chineze, cât și prin ascensiunea renminbi-ului ca alternativă globală. China, pe de altă parte, dovedește o capacitate remarcabilă de adaptare și dezvoltare accelerată, cu o creștere economică susținută, strategii de internaționalizare și investiții globale semnificative, în ciuda presiunilor demografice și statutului său de economie aflată încă într-un stadiu de tranziție.

Pe dimensiunea militară, deși Statele Unite păstrează superioritatea netă în ceea ce privește proiecția globală de forță și infrastructura militară externă, China își modernizează rapid capacitățile, integrând domenii emergente precum cibernetica, spațiul și războiul informațional. În timp ce SUA mizează pe rețelele de alianțe, China adoptă o strategie graduală, sprijinită de reforme interne și extinderea influenței prin instrumente hibride, inclusiv prin companii de securitate și investiții în infrastructură critică globală. Ambele state își aliniază strategiile militare în funcție de percepția celuilalt ca adversar sistemic, ceea ce sporește riscul unei confruntări directe sau al unei escaladări neintenționate.

Pe plan politic, antagonismul ideologic și strategic devine tot mai evident. Statele Unite percep China drept o amenințare la adresa valorilor democratice și a sistemului

internațional liberal, iar schimbările de retorică și strategie din documentele oficiale americane reflectă această percepție. În același timp, China promovează o viziune alternativă asupra ordinii internaționale, bazată pe multipolaritate, suveranitate absolută și reformarea instituțiilor globale, în favoarea Sudului Global. Coerența strategică a regimului chinez, consolidată de centralizarea puterii sub Xi Jinping, contrastează cu volatilitatea politicii americane, adesea fragmentată de ciclurile electorale și polarizarea internă.

Astfel, imaginea de ansamblu conturează o rivalitate sistemică în plină desfășurare, cu ramificații economice, militare și politice deopotrivă. Confruntarea dintre cele două mari puteri nu mai este doar o competiție pentru influență regională sau economică, ci devine o competiție pentru modelul de guvernare globală. În acest context, sistemul internațional se reconfigurează gradual, oscilând între tendințele hegemonice ale Statelor Unite și ascensiunea unei Chine care propune o alternativă autoritară, dar eficientă, în special pentru statele din afara nucleului occidental. În acest sens, Peter Frankopan susține că „Asistăm la scindarea lumi în două”, citându-l pe David Petraeus care a afirmat că „aceasta este problema definitorie a epocii noastre”.²⁰¹ Mai mult de atât, Henry Kissinger a menționat faptul că „Într-o perioadă de tulburări generalizate, o țară care își păstrează autoritatea în plan intern are posibilitatea de a exploata haosul din statele vecine, pentru împlinirea unor obiective internaționale de amploare.”²⁰² Dinamica acestei relații va determina în mod fundamental arhitectura geopolitică a deceniilor următoare.

Pe ansamblu, cercetarea confirmă validitatea și actualitatea Teoriei Tranziției de Putere, demonstrând că evoluția relației sino-americane se încadrează în dinamica unei posibile tranziții hegemonice. Totuși, trebuie subliniat că această tranziție este una atipică: neîncheiată, multiplă și condiționată de factori precum interdependența economică, tehnologia, sistemul internațional instituționalizat și evoluțiile interne ale celor două state.

În concluzie, confruntarea dintre SUA și China nu este doar o rivalitate geopolitică clasică, ci un proces complex, cu implicații globale pe termen lung. Într-un context internațional din ce în ce mai incert, marcat de fragmentare, crize multiple și provocări transnaționale, viitorul ordinii globale va depinde în mare măsură de modul în care aceste două mari puteri vor reuși – sau nu – să gestioneze tensiunile structurale ce le separă. Tranziția de putere este în desfășurare, iar finalitatea ei rămâne, deocamdată, incertă.

²⁰¹ Peter Frankopan, *op.cit.*, pp. 112.

²⁰² Henry Kissinger, *op.cit.*, pp. 24

Bibliografie

Cărți și documente oficiale

1. A.F.K. Organski, *World Politics*, 2nd edition, New York, Alfred A. Knopf, 1968.
2. Barry Buzan, Ole Wæver și Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder, London, Lynne Rienner Publishers, Inc., 1998
3. Graham Allison, *Capcana lui Tuicidide Mai pot evita Statele Unite și China războiul?*, București, Editura Corint, 2022.
4. Henry Kissinger, *Ordinea Mondială*, București, Editura RAO, 2015 .
5. Peter Frankopan, *Noile Drumuri ale Mătăsi: Prezentul și Viitorul Lumii*, București, Editura Trei, 2021.
6. Radu Săgeată, *Geopolitică*, Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2008
7. Ray Dalio, *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail*. London, New York, Sydney, Toronto, New Delhi: Simon & Schuster, 2021
8. Robert D. Kaplan. *Butoiul cu pulbere al Asiei: Marea Chinei de Sud și Sfârșitul stabilității în Pacific*, București, Editura Litera, 2016.
9. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2005-2006*, London, Routledge, 2007.
10. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2007*, London, Routledge, 2007.
11. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2008*, London, Routledge, 2008.
12. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2009*, London, Routledge, 2009.
13. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2010*, London, Routledge, 2010.
14. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2011*, London, Routledge, 2011.
15. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2012*, London, Routledge, 2012.
16. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2013*, London, Routledge, 2013.

17. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2014*, London, Routledge, 2014.
18. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2015*, London, Routledge, 2015.
19. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2016*, London, Routledge, 2016.
20. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2017*. London, Routledge, 2017.
21. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2018*, London, Routledge, 2018.
22. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2019*, London, Routledge, 2019.
23. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2020*, London, Routledge, 2020.
24. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2021*, London, Routledge, 2021.
25. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2022*, London, Routledge, 2022.
26. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2023*, London, Routledge, 2023.
27. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2024*, London, Routledge, 2024.
28. The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2025*, London, Routledge, 2025.
29. The White House, *National Security Strategy*, Washington D.C.: The White House, 2010.
30. The White House, *National Security Strategy*, Washington D.C.: The White House, 2022.
31. Xi Jinping, *Zhejiang, China: o nouă viziune*, București, Editura Corint, 2023.
32. Zbigniew Brzezinski, *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*, New York, Basic Books, 2016.

Surse electronice

1. Amy Hawkins, Helen Davidson, *China may be planning overseas naval bases in Asia and Africa, say analysts*, <https://www.theguardian.com/world/2023/jul/27/china-building-overseas-naval-bases-across-asia-and-africa-say-analysts> , accesat în data de 26.04.2025.
2. Andrew Mullen, *US-China trade war: timeline of key dates and events since July 2018*, <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3177652/us-china-trade-war-timeline-key-dates-and-events-july-2018?module=inline&pgtype=article> , accesat în data de 26.04.2025
3. BBC, *Barack Obama says Asia-Pacific is 'top US priority'*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-15715446> , accesat în data de 26.04.2025.
4. BBC, *China's Xi allowed to remain 'president for life' as term limits removed*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43361276> , accesat în data de 26.04.2025.
5. BRICS India 2021, *Evolution of BRICS*, <https://brics2021.gov.in/about-brics#:~:text=After%20a%20series%20of%20high,New%20York%20in%20September%202010.> , accesat în data de 26.04.2025.
6. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2009*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2009.zip> , accesat în martie 2025.
7. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2010*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2010.zip> , accesat în martie 2025.
8. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2011*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2011.zip> , accesat în martie 2025.
9. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2012*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2012.zip> , accesat în martie 2025.
10. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2013*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2013.zip> , accesat în martie 2025.

11. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2014*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2014.zip> , accesat în martie 2025.
12. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2015*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2015.zip> , accesat în martie 2025.
13. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2016*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2016.zip> , accesat în martie 2025.
14. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2017*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2017.zip> , accesat în martie 2025.
15. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2018*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2018.zip> , accesat în martie 2025.
16. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2019*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2019.zip> , accesat în martie 2025.
17. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2020*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/download/factbook-2020.zip> , accesat în martie 2025.
18. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2021*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2021> , accesat în martie 2025.
19. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2022*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2022> , accesat în martie 2025.
20. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2023*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2023> , accesat în martie 2025.
21. Central Intelligence Agency, *The World Factbook Archives – factbook 2024*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2024> , accesat în martie 2025.
22. Central Intelligence Agency, *United States*, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-states/#military-and-security> , accesat în data de 26.04.2025.
23. China's Diplomacy in the New Era, *The Global Security Initiative Concept Paper*, http://en.chinadiplomacy.org.cn/pdf/The_Global_Security_Initiative_Concept_Paper.pdf , accesat în data de 26.04.2025.

24. Chris Humphrey, *The deeper questions about China and the multilateral banks underneath the Doing Business controversy*, <https://odi.org/en/insights/the-deeper-questions-about-china-and-the-multilateral-banks-underneath-the-doing-business-controversy/> , accesat în data de 26.04.2025.
25. David Vine, *Bases Maps*, <https://www.basestation.us/maps.html> , accesat în data de 26.04.2025.
26. Deniz ÜNVER, REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP): A FURTHER EXPLANATION - 10.02.2022 Blog No : 2022 / 4, <https://avim.org.tr/Blog/REGIONAL-COMPREHENSIVE-ECONOMIC-PARTNERSHIP-RCEP-A-FURTHER-EXPLANATION-10-02-2022> , accesat în data de 26.04.2025.
27. Encyclopædia Britannica, *BRICS* , <https://www.britannica.com/topic/BRICS> , accesat în data de 26.04.2025.
28. Federal Reserve Economic Data. *Currency in Circulation (CURRCIR)*. <https://fred.stlouisfed.org/series/CURRCIR#> , accesat în data de 26.04.2025
29. Gordon Arthur, Why China axed the Strategic Support Force and reshuffled the military, <https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2024/04/26/why-china-axed-the-strategic-support-force-and-reshuffled-the-military/>, accesat în data de 07.05.2025
30. Helena Legarda, Meia Nouwens, *GUARDIANS OF THE BELT AND ROAD The internationalization of China's private security companies*, <https://merics.org/en/report/guardians-belt-and-road> , accesat în data de 26.04.2025.
31. <https://www.statista.com/statistics/268173/countries-with-the-largest-gross-domestic-product-gdp/> , accesat în data de 26.04.2025
32. International Monetary Fund, *Data Explorer*, <https://data.imf.org/en/Data-Explorer> , accesat în 15.05.2025
33. Jacob Pramuk, *Trump signs 'phase one' trade deal with China in push to stop economic conflict*, <https://www.cnbc.com/2020/01/15/trump-and-china-sign-phase-one-trade-agreement.html> , accesat în data de 26.04.2025.
34. James McBride, Andrew Chatzky, Anshu Siripurapu, *What's Next for the Trans-Pacific Partnership (TPP)?*, <https://www.cfr.org/backgrounder/what-trans-pacific-partnership-tpp> , accesat în data de 26.04.2025.
35. Jonathan Head, *Does China now have a permanent military base in Cambodia?*, <https://www.bbc.com/news/articles/cx2k42n54kvo> , accesat în data de 26.04.2025.

36. Jude Blanchette, Briana Boland, Lily McElwee, *What is Beijing's Timeline for "Reunification" with Taiwan?*, <https://interpret.csis.org/what-is-beijings-timeline-for-reunification-with-taiwan/> , accesat în data de 26.04.2025.
37. Meia Nouwens, *China's new Information Support Force*, <https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2024/05/chinas-new-information-support-force/> , accesat în data de 07.05.2025.
38. National Bureau of Statistics of China, *National Economy Witnessed Steady Progress amidst Stability with Major Development Targets Achieved Successfully in 2024*, [https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202501/t20250117_1958330.html#:~:text=By%20the%20end%20of%202024,municipalities\)%2C%20a%20decrease%20of%201.39](https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202501/t20250117_1958330.html#:~:text=By%20the%20end%20of%202024,municipalities)%2C%20a%20decrease%20of%201.39) , accesat în data de 26.04.2025.
39. New Development Bank, *History*, <https://www.ndb.int/about-ndb/history/> , accesat în data de 26.04.2025.
40. Nik Martin, *Asia readies world's largest trade deal*, <https://www.dw.com/en/rcep-asia-readies-worlds-largest-trade-deal/a-60267980> , accesat la data de 06.05.2025
41. Office of the United States Trade Representative, *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)*, <https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef> , accesat în data de 26.04.2025.
42. Office of the United States Trade Representative, *U.S. - Korea Free Trade Agreement*, <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta> , accesat în data de 26.04.2025.
43. PopulationPyramid.net, *China 2024*, <https://www.populationpyramid.net/china/2024/>, accesat în data de 26.04.2025.
44. Reuters, *China formally opens first overseas military base in Djibouti*, <https://www.reuters.com/article/world/china-formally-opens-first-overseas-military-base-in-djibouti-idUSKBN1AH3E1/> , accesat în data de 26.04.2025.
45. Reuters, *China's population falls for a third consecutive year*, <https://www.reuters.com/world/china/chinas-population-falls-third-consecutive-year-2025-01-17/> , accesat în data de 26.04.2025.
46. S&P Global, *The world's largest banks by assets, 2024*, <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/the-worlds-largest-banks-by-assets-2024> , accesat în martie 2025.

47. State Council of the People's Republic of China, *China's Defensive National Defense Policy in the New Era*, https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html , accesat în data de 26.04.2025.
48. State Council of the People's Republic of China, China's Military Strategy (full text) , https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm , accesat în data de 26.04.2025.
49. State Council of the People's Republic of China, *Communiqué of the Third Plenary Session of the 20th Central Committee of the Communist Party of China*, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202407/content_6963409.htm , accesat în data de 26.04.2025.
50. Statista, *Distribution of the gross domestic product (GDP) across economic sectors in China from 2014 to 2024*, <https://www.statista.com/statistics/270325/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-china/> , accesat în data de 26.04.2025.
51. Statista, *Share of currencies held in global foreign exchange reserves from 1st quarter 1999 to 4th quarter 2024*, <https://www.statista.com/statistics/233674/distribution-of-global-currency-reserves/> , accesat în data de 26.04.2025
52. Statista, *Share of currencies held in global foreign exchange reserves from 1st quarter 1999 to 4th quarter 2024*, <https://www.statista.com/statistics/233674/distribution-of-global-currency-reserves/> , accesat în data de 26.04.2025.
53. Statista, *The 20 countries with the largest gross domestic product (GDP) in 2024*, <https://www.statista.com/statistics/268173/countries-with-the-largest-gross-domestic-product-gdp/> , accesat în data de 26.04.2025.
54. Statista, *Value added to gross domestic product across economic sectors in the United States from 2000 to 2021*, <https://www.statista.com/statistics/270001/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-the-us/> , accesat în data de 26.04.2025.
55. Statista, *Where U.S. Troops Are Based Around The World*, <https://www.statista.com/chart/8720/where-us-troops-are-based-around-the-world/> , accesat în data de 26.04.2025.
56. Statista. *The 20 countries with the largest gross domestic product (GDP) in 2024*.
57. Stockholm International Peace Research Institute, *SIPRI Military Expenditure Database*, <https://www.sipri.org/databases/milex> , accesat în martie 2025.

58. Tao Mingyang, *China completes first cross-border crude oil settlement in digital yuan*, <https://www.globaltimes.cn/page/202310/1300726.shtml> , accesat în data de 26.04.2025.
59. The Banker, *Top 25 banks by assets 2009*, <https://www.thebanker.com/Rankings-data/Best-performing-banks/Top-1000-World-Banks-2010/Top-25-banks-by-assets-2009> , accesat în martie 2025.
60. Theodore Benzmilller, *China's Progress Towards a Central Bank Digital Currency*, <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/chinas-progress-towards-central-bank-digital-currency> , accesat în data de 26.04.2025.
61. Trading Economics, *China Money Supply M0*, <https://tradingeconomics.com/china/money-supply-m0> , accesat în data de 26.04.2025.
62. Trading Economics, *China Population*, <https://tradingeconomics.com/china/population> , accesat în data de 26.04.2025.
63. Trading Economics, *United States Population*, <https://tradingeconomics.com/united-states/population> , accesat în data 25.04.2025.
64. U.S. Customs and Border Protection, *Japan Trade Agreement*, <https://www.cbp.gov/trade/free-trade-agreements/japan> , accesat în data de 26.04.2025.
65. U.S. Department of Defense, *AUKUS: The Trilateral Security Partnership Between Australia, U.K. and U.S.*, <https://www.defense.gov/Spotlights/AUKUS/> , accesat în data de 26.04.2025.
66. Una Aleksandra Berzina-Cerenkova, *BRI Instead of OBOR – China Edits the English Name of its Most Ambitious International Project*, <https://www.liia.lv/en/opinions/bri-instead-of-obor-china-edits-the-english-name-of-its-most-ambitious-international-project-532> , accesat în data de 26.04.2025.
67. United States Congress, *S.1678 - Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019*, <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1678/text> , accesat în data de 26.04.2025.
68. Victoria Belain, Dannie Pengin, Zhang Tongin, *China sets 2029 deadline to create science and tech 'quality workforce' to power nation*, <https://www.scmp.com/news/china/science/article/3271038/china-sets-2029-deadline-create-science-and-tech-quality-workforce-power-nation> , accesat în data de 26.04.2025.

69. World Bank, *GDP (current US\$) – China*,
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2023&locations=CN&start=2009&view=chart> , accesat în data de 26.04.2025.
70. World Bank. *GDP (current US\$) - United States*.
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2023&locations=US&start=2009&view=chart> , accesat în data de 26.04.2025
71. Xi Jinping, *Achieving Rejuvenation Is the Dream of the Chinese People*,
<https://www.neac.gov.cn/seac/c103372/202201/1156514.shtml> , accesat în data de 26.04.2025.
72. Xinhua, *CPC Q&A: What are China's two centennial goals and why do they matter?*,
http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/17/c_136686770.htm , accesat în data de 26.04.2025.
73. Yew Lun Tian, *Xi clinches third term as China's president amid host of challenges*,
<https://www.reuters.com/world/china/chinas-parliament-elects-xi-jinping-chinas-president-2023-03-10/> , accesat în data de 26.04.2025.

Articole

1. Ronald L. Tammen, Jacek Kugler, Douglas Lemke, „Power Transition Theory”, TRANSRESEARCH CONSORTIUM WORK PAPER #1, December 2011
2. Rus Andrei-Vasile, „RUSSIA’S USE OF PMCS AS A FOREIGN POLICY INSTRUMENT IN MALI POST 2021”, în *Revista Strategic Impact*, vol. 4, nr. 93, 2024, pp. 32-49.